

CZESŁAW GREN¹

Saproxylic water beetles of Poland

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16871464>

¹ Department of Natural History, Upper Silesian Museum, Jan III Sobieski Square 2, 41-902 Bytom, Poland, e-mail: czeslaw.gren@vp.pl; ORCID 0000-0001-8500-0525

² ul. Racula-Modrzewiowa 5, 66-004 Zielona Góra, Poland, e-mail: krzysztof@lubecki.pl; ORCID: 0000-0001-6703-1168

³ Department of Biodiversity and Evolutionary Taxonomy, University of Wrocław, Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Poland; e-mail: rafal.ruta@uwr.edu.pl; ORCID: 0000-0001-8515-2385

Abstract: The current state of knowledge regarding saproxylic water beetles in Poland is summarized, with particular emphasis on their biology. Four saproxylic water beetle species are found in Poland – *Macronychus quadrituberculatus*, *Potamophilus acuminatus*, *Pomatinus substriatus*, which are xylophages, and *Prionocyphon serricornis*, a saprophagous species that develops in dendrotelmata. It is proposed to treat the first two as indicator species of natural waters.

Key words: saproxylic water beetles, Poland, dendrotelmata, Dryopidae, Elmidae, Scirtidae.

INTRODUCTION

By saproxylic beetles we usually mean species that occur in broadly defined forest environments. The term “primeval forest beetles” is closely related in meaning, as a distinctive feature of primeval forests is the presence of large amounts of dead wood in various stages of natural decomposition (Fig. 1). In Poland, saproxylic beetles include some 1,300 species belonging to over 70 families (GUTOWSKI 2006).

Adaptations for using wood directly as food, feeding on organisms developing on wood, or using it as shelter have also evolved among many aquatic insect species (CRANSTON & MCKIE 2006). Among them are also beetles, albeit few in number (HOFFMANN & HERING 2000, CRANSTON & MCKIE 2006).

A tree that falls – whether due to natural death, wind or often beaver activity – may end up in water, in which environment it undergoes further decomposition (Figs. 2, 3, 4, 5). Although submerged wood can be a rich source of nutrients, it is extremely difficult to digest and can be consumed only by highly specialized species (CRANSTON & MCKIE 2006). A distinctive feature of the decomposition of wood under water – unlike its decomposition on land – is its exceptionally long duration. Studies conducted in Carpathian rivers have shown that the decomposition time of wood varies by species and can reach up to 128 years for spruce (*Picea abies* (L.) H. KARST) and 59 years for beech (*Fagus sylvatica* L.) (GALIA

Fig. 1. We associate the forest (and rightly so) with the presence of a large number of dead trees in varying degrees of their natural decay,... (photo C. Greń).

Ryc. 1. Puszcza kojarzy nam się (i słusznie) z obecnością dużej ilości obumarłych drzew w różnym stopniu ich naturalnego rozkładu,... (fot. C. Greń).

Fig. 2. ... but a falling tree can also fall into the water, where it decomposes very slowly, becoming a habitat and food for distinctive species of insects, including water beetles (photo K. Lubecki).

Ryc. 2. ...ale padające drzewo może także upaść do wody, gdzie podlega bardzo powolnemu rozkładowi, stając się środowiskiem życia i pokarmem specyficznych gatunków owadów, w tym chrząszczy wodnych (fot. K. Lubecki).

Fig. 3. The undoubted landscape values of the submerged trees cannot obscure the fact that they primarily create unique living microhabitats, of great value and significant importance for maintaining the biodiversity of aquatic organisms (photo K. Lubecki).

Ryc. 3. Niewątpliwe walory krajobrazowe zanurzonych drzew nie mogą przysłonić faktu, iż tworzą one przede wszystkim unikalne mikrośrodowiska życia, o dużych walorach i istotnym znaczeniu dla utrzymania bioróżnorodności organizmów wodnych (fot. K. Lubecki).

Fig. 4. The presence of beavers, of course, increases the amount of wood submerged in water (photo C. Greń).

Ryc. 4. Obecność bobrów sprzyja zwiększeniu ilości drewna zanurzonego w wodzie (fot. C. Greń).

Fig. 5. Submerged wood looks equally picturesque and interesting underwater (photo K. Lubecki).
Ryc. 5. Równie malowniczo i ciekawie zanurzone drewno prezentuje się w widoku pod wodą (fot. K. Lubecki).

et al. 2017). Individual wood fragments may serve as a food source for aquatic xylophages for decades. The extremely slow decomposition rate of wood in water – and thus the long-term availability of a stable, structured food base, as well as the removal of decomposition by-products – significantly influences the biology of species feeding on such a substrate. This applies in particular to the duration of the larval stage.

In recent years, increasing attention has been drawn to the need to compile a comprehensive list of saproxylic beetles found in Poland. However, this subject continues to be discussed within only a narrow circle of specialists, with the result that certain species groups outside their primary areas of interest are overlooked. In the recently updated publication *The Second Life of Trees (Drugie życie drzewa)* (GUTOWSKI *et al.* 2022), which is fundamental for understanding the ecological role of dead wood, a separate chapter is dedicated to dead wood in aquatic ecosystems. However, it does not mention insects living on or in submerged wood. It seems, therefore, that knowledge of aquatic saproxylic organisms first needs to be summarized and then disseminated more broadly, as it remains a niche subject in Poland, addressed primarily in conference presentations (LUBECKI 2015: Primeval forest species among aquatic beetles? XXXVI Symposium of the Coleopterological Section of the Polish Entomological Society, Białowieża, 2015) or in incidental remarks in publications (LUBECKI *et al.* 2023).

This knowledge also appears to be crucial for understanding food web dynamics in lotic waters, as some studies suggest that wood and tree-associated biofilms (epixylon) may represent an important but overlooked food resource throughout the trophic network (EGGERT & WALLACE 2007). To date, studies assessing the contribution of aquatic beetles to wood degradation in streams have been conducted for only one xylophagous species – *Lara avara* LECONTE, 1852 – from Oregon (STEEDMANN & ANDERSON 1985).

Although the biology of aquatic saproxylic beetle species – whose larvae can be definitively classified as wood-feeding – is now fairly well understood, and their larval habitat preferences are documented, their ecological and bioindicator roles for evaluating the quality of running waters remain poorly researched and undervalued (LUBECKI *et al.* 2023).

This study aims to summarize current knowledge relating to aquatic saproxylic beetles in Poland, with particular focus on their biology, which will then provide a foundation for further research into their ecological roles in aquatic ecosystems.

MATERIAL AND METHODS

In order to summarize the distribution of the studied species in Poland, all published information has been cited, along with unpublished data from the authors' and museum collections. The species biology descriptions incorporate not only available literature data but also unpublished information gathered during many years of personal research.

The distribution maps were produced with Gnomon software. Localities are assigned to regions according to the division in the Catalogue of Polish Fauna (BURAKOWSKI *et al.* 1973).

Abbreviations and symbols used: ~ – (before UTM code) approximate location; CG – Czesław Greń; for. distr. – forest district (Pol. nadleśnictwo); for. div. – forest division (Pol. leśnictwo); for. sec. – forest section (Pol. oddział); ISEA – Institute of Systematics and Evolution of Animals PAS, Kraków; KL – Krzysztof Lubecki; LP – Landscape Park; MIIZ – Museum and Institute of Zoology PAS, Warsaw; MNHW – Natural History Museum of the University of Wrocław, Wrocław; NP – National Park; res. – nature reserve; RR – Rafał Ruta; SPA – strict protection area.

AQUATIC BEETLES ON EUROPEAN SAPROXYLIC BEETLE LISTS

Saproxylic beetles have long been of interest to many specialists, yet not a single aquatic saproxylic beetle species has been included on the European *Red List of Saproxylic Beetles* (NIETO & ALEXANDER 2010). This is despite the fact that *Macronychus quadrituberculatus* (MÜLLER, 1806), *Potamophilus acuminatus* (FABRICIUS, 1792) and *Pomatinus substriatus* (MÜLLER, 1806) appear on national red lists in various European countries with differing threat categories, including Slovakia (HOLECOVÁ & FRANC 2001), Poland (PAWŁOWSKI *et al.* 2002), the Czech Republic (FARKAČ *et al.* 2005), the United Kingdom (FOSTER 2010), Italy (CARPANETO *et al.* 2015) and Germany (SPITZENBERG *et al.* 2016).

The first European list of aquatic saproxylic macroinvertebrates was compiled by HOFFMANN and HERING (2000). They distinguished four groups of species based on their association with wood and included the following Central European beetle species:

1. Aquatic species strictly associated with wood, but not xylophagy:

- o *Orectochilus villosus* (MÜLLER, 1776) (Gyrinidae) – searches for prey on woody debris.
- o *Agabus* spp. (Dytiscidae) – often found under moist wood in temporary Central European streams during dry periods.

2. Species with facultative xylophagy:

- o *Odeles marginata* (FABRICIUS, 1798) (Scirtidae) – based on gut content analysis.

3. Species with obligatory xylophagy:

- o *Macronychus quadrituberculatus* (P.W.J. MÜLLER, 1806) (Elmidae),
- o *Potamophilus acuminatus* (FABRICIUS, 1792) (Elmidae).

4. Species that are probably xylophagous:

o *Stenelmis canaliculata* (GYLLENHAL, 1808) (Elmidae).

In recent years, national saproxylic beetle lists compiled in various European countries have increasingly included aquatic species, as summarized in Table 1.

Table 1. Saproxylic water beetles included on the lists of saproxylic beetles of Europe.

Tabela. 1. Saproksyliczne chrząszcze wodne umieszczone na listach chrząszczy saproksylicznych Europy.

Species Gatunek	Central Europe Europa środkowa (HOFFMANN & HERING 2000)	France Francja (BOUGET <i>et al.</i> 2019)	Italy Włochy (CARPANETO <i>et al.</i> 2015)	Great Britain, Ireland Wielka Brytania, Irlandia (ALEXANDER 2002, ALEXANDER & ANDERSON 2012)
<i>Prionocyphon ornatus</i> (Scirtidae)	-	x	-	-
<i>Prionocyphon serricornis</i> (Scirtidae)	-	x	x (saprophagous, inhabiting small dentrodelmata)	x
<i>Macronychus quadrituberculatus</i> (Elmidae)	x (aquatic saproxylophage)	x	x (an aquatic saproxylic organism associated with dead wood fully or partially submerged in water)	-
<i>Potamophilus acuminatus</i> (Elmidae)	x (aquatic xylophage)	x	x (an aquatic saproxylic feeder associated with dead wood that is fully or partially submerged in water)	-
<i>Odeles marginata</i> (Scirtidae)	x (facultative xylophage)	-	-	-
<i>Stenelmis canaliculata</i> (Elmidae)	x (aquatic saproxylophage?)	x	-	-
<i>Stenelmis consobrina</i> Dufour, 1835 (Elmidae)	-	x	-	-
<i>Orectochilus villosus</i> (Gyrinidae)	x (seeking prey)	-	-	-
<i>Agabus</i> spp. (Dytiscidae)	x (shelter)	-	-	-

Saproxylic beetles are divided into saproxylobionts (i.e. obligate saproxylic species) **and saproxylophiles** (facultative saproxylic species) (BUCHHOLZ & OSSOWSKA 1995, BOUGET *et al.* 2019). Depending on the criteria used to draw up saproxylic beetle lists, the number of species placed on them can vary significantly. The Central European (HOFFMANN & HERING 2000) and French (BOUGET *et al.* 2019) lists applied very broad definitions of saproxylic beetles, which resulted in the inclusion of species that utilize dead wood only temporarily as a shelter (e.g. *Agabus* spp., Carabidae) or as a site for hunting prey (e.g. *Orectochilus villosus*).

In contrast, the other lists mentioned above excluded many predatory species found in forest habitats (e.g. Carabidae and Staphylinidae), which, though frequently associated with dead wood (particularly Carabidae during hibernation), are not considered obligate, specialized, or even preferential users of this microhabitat.

Similarly, many species of aquatic beetles use submerged wood as a temporary habitat or shelter, but are not more closely associated with this than with any other submerged object or part of a living plant (e.g. beetles from the genera *Agabus* LEACH, 1817, *Ilybius* ERICHSON, 1832, *Platambus* THOMSON, 1859).

AQUATIC SAPROXYLIC BEETLES FOUND IN POLAND – DISTRIBUTION AND BIOLOGY

Obligate saproxylic beetles

Among Poland's aquatic beetles, the obligate saproxylic species include *Macronychus quadrituberculatus*, *Potamophilus acuminatus*, *Pomatinus substriatus* (MÜLLER, 1806), which are xylophagous, and *Prionocyphon serricornis*, which is saprophagous and develops in dendrotelmata.

Macronychus quadrituberculatus (P.W.J. MÜLLER, 1806) (Fig. 6)

Fig. 6. *Macronychus quadrituberculatus* – imago on a tree trunk taken out of the water (photo K. Lubecki).
Ryc. 6. Imago *Macronychus quadrituberculatus* na wyjętym z wody pniu drzewa (fot. K. Lubecki).

A member of the Elmidae family, this species is the only representative of the genus *Macronychus* MÜLLER, 1806 occurring in Europe (ČIAMPOR & KODADA 1998).

Its distribution includes Western, Central and Southern Europe, and it has also been recorded in Finland and Morocco (North Africa) (LÖBL & LÖBL 2016).

Before the end of the 20th century, the species was very rarely encountered in Poland, known only from single specimens collected at just five localities. However, since the early

21st century, there has been a rapid increase in the number of localities where it has been recorded, sometimes in considerable abundance. It is now known from 12 regions.

Localities in Poland (Fig. 7). **Baltic Coast:** Tyń [XA13] (PRZEWOŹNY *et al.* 2009). **Pomeranian Lake District:** Bogdanka [WU58] (PRZEWOŹNY *et al.* 2011). **Masurian Lake District:** Ostróda [DE35] (LENTZ 1857, BERCIO & FOLWACZNY 1979); Smokowo [EE29] (PRZEWOŹNY *et al.* 2011). **Wielkopolska-Kujawy Lowland:** Ujście, River Gwda [XU18] (RUTA 2013); Skwierzyna [WU32] (PRZEWOŹNY & LUBECKI 2016); Piła-Byszki [XU18] (RUTA 2020); Skwierzyna, River Obra [WU32], 4.06.2017, 6 exx., leg. CG (unpublished). **Mazovian Lowland:** Mniszew, River Pilica [EC14] (KALISIAK *et al.* 2003); Laskowiec [ED48] (PRZEWOŹNY *et al.* 2009). **Podlasie:** Wołczyny [FB89], Sobibór [FC80], Matcze [BG04] (JASKUŁA *et al.* 2005; PRZEWOŹNY *et al.* 2006); Bug valley between Włodawa and Kodeń (BUCZYŃSKA & BUCZYŃSKI 2006, BUCZYŃSKI & PRZEWOŹNY 2006); Kłoda Duża [FC56] (PRZEWOŹNY *et al.* 2011); Pawluki [FC72], Dołhobrody [FC72], Sławatycze [FC73], Jabłeczna [FC84], Szostaki [FC74], Kodeń [FC75] (BUCZYŃSKI *et al.* 2011). **Upper Silesia:** Brynek [CA39], Ruda Śląska-Wirek [CA47] (GRZYWOCZ *et al.* 2016). **Kraków-Wieluń Upland:** Kraków-Tyniec [DA14] (KOTUŁA 1873). **Małopolska Upland:** Małuszyn, River Pilica [DB14], Wiączyn res., River Nida [DC03]; Nowy Korczyn, River Nida [DA97] (KALISIAK *et al.* 2003); Budy Grabskie, Bolimów LP [DC64] (JASKUŁA *et al.* 2005); Zabełcze [DV79] (BUCZYŃSKI & BIELAK-BIELECKI 2020); Krzemionki Opatowskie res. [EB34] (BUCZYŃSKA & BUCZYŃSKI 2024). **Lublin Upland:** Skryhiczyn [GB05] (STANIEC 1997); Krowie Bagno near Lubowierz [FB69] (BUCZYŃSKI & PAŁKA 2003, BUCZYŃSKA & BUCZYŃSKI 2004, 2006a); Gródek [GB05], Świerże [FB97], Strzyżów [KS93] (JASKUŁA *et al.* 2005; PRZEWOŹNY *et al.* 2006; BUCZYŃSKI & PRZEWOŹNY 2006); Kijany [FB28] (BUCZYŃSKI & BIELAK-BIELECKI 2020); Bytyń, River Bug [FB89], on submerged wood, 2.05.2014, 200 exx., leg. CG, KL (unpublished). **Sandomierz Lowland:** Ubieszyn [FA15] (PRZEWOŹNY *et al.* 2011); River San, Ubieszyn [FA15], sample No.: 38-1/29, 14.10.2008, leg. Podgórski, WIOŚ Rzeszów (unpublished). **Western Beskid Mts.:** Barania Góra [CV59] (HILDT 1914). **Eastern Beskid Mts.:** Markowa near Łańcut [EA94] (BABUŁA 1991). The species was also recorded though with no precise data given, from **Prussia** (LENTZ 1856, 1857, SCHILSKY 1888, 1909, REITTER 1911, HORION 1951), **East Prussia** (SEIDLITZ 1888, JAKOBSON 1915), **Galicja** (ŁOMNICKI 1884) and **Western Galicja** (NOWICKI 1873).

A similar trend has been observed in other European countries, where the species used to be considered extremely rare or even extinct (KOVÁCS *et al.* 1999, CSABAI & MÓRA 2003, JOHNS 2005, GEREND 2011, NOVAKOVIĆ *et al.* 2020).

In our view, this is not necessarily a result of the species' expansion; it is rather an outcome of our improved understanding of its biology and the adjustment of sampling methods to match its current ecological requirements and inhabited microhabitats. Knowledge of microhabitat preferences, feeding requirements and phenology has led to the development of appropriate and effective collection techniques for individuals in various life stages, which naturally enhances detection success. This, in turn, enables the acquisition of specimens across developmental stages and facilitates rearing, ultimately leading to better insights into the species' biology (LUBECKI 2017). This knowledge allows us to apply targeted and efficient sampling methods.

Macronychus quadrituberculatus inhabits rivers in lowland regions throughout its range (FOSTER 2010), although adults are also capable of surviving for several months in stagnant water in floodplain pools formed by river overflows (ČIAMPOR & KODADA 1998). The species (like other Elmidae) used to be associated only with clean, flowing waters (ČIAMPOR

Fig. 7. Localities of *Macronychus quadrituberculatus* in Poland.
 Ryc. 7. Rozmieszczenie stanowisk *Macronychus quadrituberculatus* w Polsce.

& KODADA 1998), but studies over the past two decades have shown that it can also be found in moderately clean or even heavily polluted rivers, challenging previous assumptions about the environmental requirements of Elmidae and the role of water pollution in their decline or rarity (JASKUŁA *et al.* 2005, NOVAKOVIĆ *et al.* 2020).

KALISIAK *et al.* (2003) suggested that the species might not actually be rare, but rather rarely collected, a hypothesis confirmed by research conducted over the subsequent twenty years.

Discoveries of new localities for this beetle have proven to be closely linked to the sampling methods employed. Hydrobiological methods are significantly more effective than light trapping. For instance, KOVÁCS *et al.* (1999) reported from Hungary that only about 5% of specimens were collected using light traps. Hydrobiological sampling has also turned out to be much more successful in Poland, where the vast majority of *M. quadrituberculatus* individuals were captured using these methods (JASKUŁA *et al.* 2011). This is probably due to the fact that some adults are brachypterous (wingless forms) and that the species' dispersal flights are limited to July and August, whereas both adults and larvae can be found in aquatic habitats all the year round (KOVÁCS *et al.* 1999, JASKUŁA *et al.* 2011, authors' personal observations).

Under favourable conditions and using the appropriate methodology, *M. quadrituberculatus* can be locally abundant. To compare field methods, the authors conducted sampling in the River Bug near Wola Uhruska in 2014 using a hydrobiological net and sieve versus what they considered to be the optimal method, i.e. Melke's technique (examining extracted tree fragments laid over a polyethylene sheet and waiting for beetles to emerge or fall onto the sheet) (Figs. 8, 9). Only a few specimens were collected with the net and sieve, whereas over 200 individuals were captured using Melke's method (and many more were seen).

The life cycle and environmental requirements of this species are relatively well known (e.g., DUFOUR 1862, PEREZ 1863, OLMI 1976, LE SAGE & HARPER 1976). However, ELLIOTT'S (2008) review of Elmidae ecology provides limited data on this species, as its emphasis is rather on other European members of the family, which have a significantly different biology. Nevertheless, he notes the xylophagous nature of the larval stage in *M. quadrituberculatus*, as well as in the Nearctic genus *Lara* LECONTE, 1852 and the Australian genera *Notriolus* CARTER & ZECK, 1929 and *Simsonia* CARTER & ZECK, 1929. Interestingly, these larvae lack cellulase in their digestive tracts and thus excrete large amounts of undigested wood. In Australia, species from these genera are considered primary invertebrate decomposers of submerged wood, facilitating its colonization by other invertebrates and microorganisms, including fungi, thereby initiating complex food chains (ELLIOTT 2008).

Both the adult and larval stages of *M. quadrituberculatus* live in water, inhabiting submerged wood in various stages of its decomposition. Feeding galleries and larvae located within tunnels in the wood have been documented (Figs. 10, 11). This qualifies the species as a "true water beetle" (sensu stricto) (MOOG 1995, JÄCH *et al.* 2002). Larvae and adults are found together on the same logs and trunks, often in large numbers, although they do not form clusters like other Elmidae or Dryopidae (SPANGLER & SANTIAGO-FRAGOSO 1992, NOVAKOVIĆ *et al.* 2014, authors' personal observations).

The larvae are pale brown to transparent, wireworm-like in shape, but soft-bodied except for the heavily sclerotized head and slightly thickened dorsal segments. They bore into moist, submerged wood (PRZEWOŹNY & LUBECKI 2016). The larval stage lasts at least two years and includes six moults (ELLIOTT 2008). Pupation occurs under water within the wood (BOUKAL *et al.* 2007). Adult *Macronychus* beetles are long-lived: *M. quadrituberculatus* may live for over five years (ČIAMPOR & KODADA 1998), and its North American relative *M. glabratus* SAY, 1825 survived for over ten years in laboratory conditions (BROWN 1973).

Adults are found on submerged wood in their developmental habitats, feeding on algae and decaying wood, likely deriving most nutrients from the fungi and bacteria involved in decomposition (OLMI 1976, BROWN 1987, BOUKAL *et al.* 2007, FOSTER 2010, authors' personal observations).

During our field studies, we frequently observed *Potamophilus acuminatus* larvae co-occurring with *M. quadrituberculatus* on submerged logs and trunks (Figs. 12, 13). They occupy different microhabitats: the flattened and heavily sclerotized *P. acuminatus* larvae graze on the surface, whereas the soft-bodied, cylindrical *M. quadrituberculatus* larvae bore into the wood to depths of several millimetres (PRZEWOŹNY & LUBECKI 2016).

To observe the life cycles of these species, rearing experiments were conducted in aquaria with an artificial water current (Fig. 14). Underwater mating attempts were observed (Fig. 15) and adults were maintained in captivity for two years. Remarkably, living adults were still present one year after the water current had been discontinued, supporting literature reports that *M. quadrituberculatus* can survive extended periods in stagnant water (ČIAMPOR & KODADA 1998, JASKUŁA *et al.* 2005).

Fig. 8. Catching specimens of saproxylophagous water beetles sometimes requires some effort, and usually also swimming skills (photo K. Lubecki).

Ryc. 8. Odłów osobników wodnych saproksylofagów wymaga czasami pewnego wysiłku, a zwykle też umiejętności pływackich (fot. K. Lubecki).

Fig. 9. For catching specimens (both larvae and imagines), the authors recommend Melke's method (photo K. Lubecki).

Ryc. 9. W pozyskiwaniu okazów (zarówno larw, jak i imagines) autorzy rekomendują metodę Melkego (fot. K. Lubecki).

Fig. 10. *Macronychus quadrituberculatus* – a larva in a small gallery on a tree trunk taken out of the water (photo K. Lubecki).

Ryc. 10. Larwa *Macronychus quadrituberculatus* w chodniku na wyjętym z wody pniu drzewa (fot. K. Lubecki).

Fig. 11. Numerous larvae of *Macronychus quadrituberculatus* in partially open and covered galleries carved by them on a tree trunk taken out of the water... (photo K. Lubecki).

Ryc. 11. Liczne larwy *Macronychus quadrituberculatus* w częściowo otwartych, jak i zakrytych chodnikach na wyjętym z wody pniu drzewa... (fot. K. Lubecki).

Fig. 12. ... and the larva of *Potamophilus acuminatus* on the same tree trunk (photo K. Lubecki).

Ryc. 12. ... i larwa *Potamophilus acuminatus* na tym samym pniu drzewa (fot. K. Lubecki).

Fig. 13. *Potamophilus acuminatus* larva next to *Macronychus quadrituberculatus* larvae (photo K. Lubecki).

Ryc. 13. Larwa *Potamophilus acuminatus* obok larw *Macronychus quadrituberculatus* (fot. K. Lubecki).

Fig. 14. Rearing *Macronychus quadrituberculatus* and *Potamophilus acuminatus* in an aquarium with a forced water current (photo K. Lubecki).

Ryc. 14. Hodowla *Macronychus quadrituberculatus* i *Potamophilus acuminatus* w akwarium z wymuszonym prądem wody (fot. K. Lubecki).

Fig. 15. Breeding photo (underwater photography) – an attempt at copulation by *Macronychus quadrituberculatus* imagines (photo K. Lubecki).

Ryc. 15. Zdjęcie z hodowli (fotografia podwodna) – próba kopulacji imagines *Macronychus quadrituberculatus* (fot. K. Lubecki).

Potamophilus acuminatus (FABRICIUS, 1792) (Fig. 16)

Fig. 16. *Potamophilus acuminatus* – imago (photo L. Borowiec).
Ryc. 16. Imago *Potamophilus acuminatus* (fot. L. Borowiec).

A species belonging to the subfamily Larainae within the family Elmidae. Representatives of this relatively species-poor subfamily differ significantly in their biology from other members of the Elmidae family. Most notably, adult individuals do not spend the majority of their lives in water, and the majority of Larainae species can be classified as “shore beetles” or semi-aquatic beetles. However, there are no strictly terrestrial species among them, in contrast to other families of aquatic beetles such as Dytiscidae, Hydrophilidae, Dryopidae or Helophoridae (JÄCH *et al.* 2002).

Potamophilus acuminatus is the only representative of the subfamily Larainae in Europe and the sole member of the genus *Potamophilus* GERMAR, 1811 in the Palearctic region (KODADA *et al.* 2022). Its distribution extends from northern Africa, through Spain in the west, to western Siberia and Afghanistan in the east, and from the Mediterranean Sea to the Baltic and North Seas (JÄCH *et al.* 2016, KODADA *et al.* 2022). In the literature, Central Europe is generally regarded as the centre of its distribution (WIĘŻŁAK 1986, JÄCH *et al.* 2005), especially Hungary, owing to the significant number of known localities and individuals recorded there (JÄCH *et al.* 2005, BUCZYŃSKI *et al.* 2011, NOVAKOVIĆ *et al.* 2016). For lack of new records during most of the 20th century, the species was considered extremely rare or even extinct in some Central European countries (KODADA 1991, Gerber 1993, BOUKAL *et al.* 2007).

Like *M. quadrituberculatus*, data on the occurrence of *P. acuminatus* in Poland were scarce until the end of the 20th century; it was rarely collected and only in small numbers (usually singly). In the past thirty years, however, it has been recorded in many new localities

and is now known from 11 regions across the whole of Poland. Note that the following list does not contain records from review articles that duplicate data from original sources: HORION (1955), PRZEWOŹNY (2004).

Localities in Poland (Fig. 17). **Pomeranian Lake District:** Chlebowo [WV12] (BUCZYŃSKI *et al.* 2011). **Wielkopolska-Kujawy Lowland:** (WIĘŻŁAK 1986); River Warta between Mosina and Oborniki [~XU31] (SZULCZEWSKI 1922); Poznań [~XU30] (SCHILSKY 1888); near Rybocice, River Ilanka [VT79] (SCHÖLL 2003); Skwierczyna [WU32] (BUCZYŃSKI *et al.* 2011, PRZEWOŹNY *et al.* 2011, PRZEWOŹNY & LUBECKI 2016). **Mazovian Lowland:** (WIĘŻŁAK 1986); Warsaw, ponds between Niska and Smocza Streets [DC98], Warsaw-Bielany [DC99], Warsaw-Praga [EC08] (HILDT 1907, 1914). **Podlasie:** Pawluki [FC72] (BUCZYŃSKI *et al.* 2011, 2011a). **Lower Silesia:** (WIĘŻŁAK 1986); Oława [Ohlau] [XS64] (LETZNER 1871, 1885); wooden (?) posts on the River Odra (FEIN & HAASE 1881); Wrocław (Breslau) [XS46] (LEDER 1872, LETZNER 1871, 1885); Odra river bank near Wrocław [XS46] (LETZNER 1871, 1885); Oława [XS64] (LETZNER 1885, GERHARDT 1910); Szczepanów near Środa Śląska [XS17] (BURAKOWSKI *et al.* 1983). **Upper Silesia:** near Krapkowice, River Osobłoga [~YR19] (SCHÖLL 2003). **Kraków-Wieluń Upland:** Prądnik Korzkiewski [DA15] (KUBISZ *et al.* 2021). **Małopolska Upland:** near Nowy Glinnik [DC31], River Grabia [~CC71] (NIJBOER *et al.* 2006). **Lublin Upland:** Bagno Staw in the Polesie NP [FB69] (BUCZYŃSKI

Fig. 17. Localities of *Potamophilus acuminatus* in Poland.
Ryc. 17. Rozmieszczenie stanowisk *Potamophilus acuminatus* w Polsce.

& PAŁKA 2003, BUCZYŃSKI & PRZEWOŹNY 2006); Dorohusk [FB97], Łańcuchów [FB38], Borowica [FB45] (BUCZYŃSKI & BIELAK-BIELECKI 2020). **Western Beskid Mts.:** near the Dobczyce Reservoir: the Brzezówka stream [DA32] (FLEITUCH 1992); Skrzyńska [EA06] (PRZEWOŹNY *et al.* 2011). **Eastern Beskid Mts.:** (WIĘZŁAK 1986); Pralkowce near Przemyśl [FA21] (TRELLA 1928). The species was also recorded, albeit without detailed data on the localities, from **Silesia** (SEIDLITZ 1888, KUHN 1912, JAKOBSON 1913, HORION 1951), **Galicia** (ŁOMNICKI 1884, 1886) and **Lublin Polesie** (BUCZYŃSKI 2020, 2024).

Associated with running waters (rheobiont), it occurs in medium-sized and large lowland rivers (metapotamal and epipotamal) with well-oxygenated water (GERBER 1993, KOVÁCS *et al.* 1999, BOUKAL *et al.* 2007). The degree of water purity is not of major importance, however, and the species has even been found in waters of purity classes IV and V, such as the Rivers Bug and Obra (BUCZYŃSKI *et al.* 2011, authors' own observations). Crucial to its presence are a strong water current, at least moderate oxygenation, and the presence of submerged wood along substantial sections of the watercourse (NOVAKOVIĆ *et al.* 2016, authors' own observations).

Adults inhabit the edges of watercourses, often in the splash zone, where organic debris, particularly leaf litter, has accumulated on rocks and hydraulic structures such as dams, concrete channel and aqueduct banks, and natural waterfalls. They often form aggregations of several to hundreds of individuals at the water's edge (KOVÁCS *et al.* 1999). They have also been collected from lower rock surfaces in the splash zone (BUCZYŃSKI *et al.* 2011). They are active fliers, with no known flightless individuals or populations, and their lifespan is just a few weeks. While submerged, they surround themselves with a characteristic plastron of air maintained by body-covering hairs (KODADA 1991).

In 1991–1992, GERBER (1993) laboratory-reared four adult *P. acuminatus* from the River Ach (Austria). He observed that copulation lasted from several to 35 minutes. The eggs, which are spherical and 0.34 mm in diameter, are laid underwater on submerged wood or stones, typically in clutches of two to ten within surface depressions, which prevent them from being washed away by the current. Embryonic development lasts from eight to fourteen days. Newly-hatched larvae are about 1.3 mm long. Initially whitish and translucent, they acquire a greyish-brown pigmentation within two days. They are often have a covering of detritus particles, which, combined with their colouration, provides effective camouflage. The maximum recorded larval length is approximately 13 mm. In laboratory conditions, larvae survived up to the third instar. The exact number of larval stages is not known but is assumed to be seven (GERBER 1993). Larval development probably takes around two years. Young larvae are less sclerotized than later instars. With each moult, the pigmentation intensifies, culminating in a vivid orange-brown coloration in the final instar. Young larvae are agile, capable of moving swiftly over submerged wood. Final instars are much slower, often betraying no movement unless disturbed. All known larval stages exhibit a curling reflex when detached from the substrate, a behaviour observed by DUFOR (1862). This adaptation to fast-flowing water allows them to drop to the bottom more quickly than if they were extended, minimizing the chances of their being carried away by the current. Larvae found on wood always remain on the surface, usually in feeding-created grooves. Pupation occurs inside the wood (BERTRAND 1954).

Adults are phytophagous, feeding on the leaves of the aquatic moss *Fontinalis antipyretica* L. (BUCZYŃSKI *et al.* 2011). Larvae (Fig. 18) are obligatorily xylophagous (KODADA 1991, KLAUSNITZER 1996, HOFFMAN & HERING 2000, JÄCH *et al.* 2005), feeding on dead, partially decayed hardwood submerged in flowing water. They primarily inhabit partially submerged

Fig. 18. *Potamophilus acuminatus* larva after removal from the trunk – note the characteristic body shape and hooked claws (photo K. Lubecki).

Ryc. 18. Larwa *Potamophilus acuminatus* po zdjęciu z pnia, charakterystyczny kształt ciała i haczykowane pazurki (fot. K. Lubecki).

trunks and branches, less frequently submerged tree roots (GEREND 2011), and have also been collected from stones covered with *Fontinalis antipyretica* (BUCZYŃSKI *et al.* 2011). Morphologically, they are adapted to life in well-oxygenated, flowing water (KODADA 1991). Larvae in various developmental stages can be found on the same logs and pieces of submerged wood, as is the case with *M. quadrituberculatus*. They remain on the wood surface, firmly attached with hook-like leg claws, so that significant force is needed to remove them (authors' own observations).

The larvae are distinctive – dorsoventrally flattened, fusiform in shape (widest in the front third of the body), and in authors' many years own observations – dark grey-brown in colour. This contradicts the above-mentioned observations by Gerber from breeding, and may be due to the different coloration of the larvae under breeding conditions, which undoubtedly requires further verification. Their short legs end in strong claws. The body is heavily sclerotized, retaining its shape after standard dry mounting, much like adult beetles.

The appendages at the end of the abdomen, visible after removal from water, are rigid, triangular plates, acting as protective covers for the delicate, white, fan-shaped gill tufts (KLAUSNITZER 1996). Underwater observations confirmed that these structures are not only fan-shaped in appearance but are actively fanned in and out by larvae moving or resting on the wood (Figs. 19, 20) (authors' own observations).

Literature data and the authors' observations indicate that searching for larvae is an effective method of confirming the presence of this species in a given area. In fact, larvae are often the only stage come across, whereas the adult stage is much less often collected and is present for only a few weeks in midsummer (GEREND 2011, authors' own observations).

Fig. 19. An underwater photograph of a *Potamophilus acuminatus* larva with unfolded branchial tubes at the end of its abdomen; these it actively moves, alternately folding and unfolding them (photo K. Lubecki).

Ryc. 19. Podwodna fotografia larwy *Potamophilus acuminatus*, z rozłożonymi skrzelotchawkami na końcu odwłoka, porusza ona nimi w sposób czynny, na przemian rozwijając je i składając (fot. K. Lubecki).

Fig. 20. *Potamophilus acuminatus* larva unfolds the branchial tubes, moving them actively, alternately folding and unfolding them (photo K. Lubecki).

Ryc. 20. Rozwinięte skrzelotchawki larwy *Potamophilus acuminatus*, porusza ona nimi w sposób czynny, na przemian rozwijając je i składając (fot. K. Lubecki).

Pomatinus substriatus (MÜLLER, 1806) (Fig. 21)

Fig. 21. *Pomatinus substriatus* – imago (photo M. Ciepliński).
Ryc. 21. Imago *Pomatinus substriatus* (fot. M. Ciepliński).

A member of the family Dryopidae. However, unlike other species from this family, which are classic shoreline beetles (“shore beetles”), *P. substriatus* is a truly aquatic beetle (“true water beetle”) (JÄCH *et al.* 2002), and as an imago, it breathes underwater using a plastron of air, in much the same way as members of the family Elmidae (BOUKAL *et al.* 2007).

This species has a Western Palaearctic distribution and is known from southern and central parts of Europe, reaching as far north as England, Belgium and the Netherlands, and westwards to Spain. It has also been recorded from North Africa, Asia Minor, the Caucasus and Turkestan (OLMI 1976, JÄCH *et al.* 2016).

In the countries bordering on Poland, it has so far been considered very rare or even extinct (BOUKAL *et al.* 2007, PRZEWOŹNY 2010, LUBECKI 2017). In Poland itself, it is placed on the “Red List of Threatened and Endangered Animals of Poland” with the status DD (data deficient) (PAWŁOWSKI *et al.* 2002). It is the only representative of Dryopidae with this classification, the reason being the lack of recent records at the time the list was compiled. In the Czech Republic, *P. substriatus* is classified as critically endangered (BOUKAL *et al.* 2007).

In Poland, it is among the rarest beetles of the Dryopidae family, known from only a few localities, mainly in the southern part of the country; it has been recorded in nine regions.

Localities in Poland (Fig. 22). **Mazovian Lowland:** Popielżyn [DD72] (PRZEWOŹNY 2010). **Kraków-Wieluń Upland:** Prądnik Korzkiewski [DA15] (KUBISZ *et al.* 2021). **Lower Silesia:** (LEDER 1872, KOLBE 1914); Wrocław [XS46], River Nysa Kłodzka (GERHARDT

Fig. 22. Localities of *Pomatinus substriatus* in Poland.

Ryc. 22. Rozmieszczenie stanowisk *Pomatinus substriatus* w Polsce.

1910); Ziębice [XS40] (LETZNER 1871, 1885). **Świętokrzyskie Mts.:** Psary-Kąty [DB94] (LUBECKI 2017, BUCHHOLZ *et al.* 2021); Marzysz [DB72] (LUBECKI *et al.* 2023). **Western Beskid Mts.:** Barania Góra [CV59] (HILDT 1914); Kryniczanka stream near Krynica [DV97] (SZCZĘSNY 1974). Nowy Targ Basin: Zakopane [DV26] (HILDT 1914). **Eastern Beskid Mts.:** Prałkowce near Przemyśl [FA21] (TRELLA 1928). **Bieszczady Mts.:** (BURAKOWSKI *et al.* 1983, PAWŁOWSKI *et al.* 2000); Bereżki [FV24] (TWARDY 2015); near Pszczeliny, Wołosaty stream [FV24], 15.07.2020, 3 exx., leg. CG (unpublished). **Pieniny Mts.:** (ROUBAL 1936). The species was also recorded without detailed data on localities from **Prussia** (HORION 1955), **Silesia** (SEIDLITZ 1888, KUHN 1912, JAKOBSON 1913, HORION 1951, 1955) and **Galicia** (ŁOMNICKI 1884).

It is a rheophilic species associated with flowing waters, although there is some disagreement regarding the types of watercourses it prefers and the threats to its occurrence. In the literature, it has long been described as being associated with both lowland rivers and streams as well as upland watercourses, and in the Po Valley (Italy) it is even common in irrigation canals (OLMI 1976). However, in Serbia it is associated with smaller rivers and streams in upland areas; it has not been found in larger, lowland rivers (NOVAKOVIĆ *et al.* 2014). According to these authors, the key environmental factor determining its presence

in Serbia is the nature of the substrate, with medium-sized to large stones being present. Notably, they collected mainly adult specimens there and observed a tendency for adults to congregate in groups of up to 12 individuals. Larvae were found on pieces of submerged dead wood. The main threats to the species include riverbed modifications such as bank reinforcements and channel alterations, the extraction of construction materials (stones, gravel) from the riverbed, and the construction of small hydroelectric plants, which require rivers to be dammed.

In Poland, *P. substriatus* has mostly been found in upland and mountain streams (see above – occurrence in Poland), with only one record from a lowland stream (PRZEWOŹNY 2010). On the other hand, GEREND (2011) confirmed its occurrence in the Aisne (N France) in a locality where this river forms an alluvial plain 600–1200 m wide, situated on the edge of rugged terrain (the Ardennes), but at only 90–100 m above sea level. There, the river retains a nearly natural character, freely meandering through the valley. Only imagines were recorded, albeit in a significant, though unspecified, number.

According to current knowledge, adult beetles inhabit flowing waters and are usually found on submerged logs or under stones, or among tree roots near river banks. They are not capable of swimming and remain attached to the substrate using their strong clawed legs. They crawl beneath the surface, clinging to aquatic plants, and feed on decomposing plant material (KRISKA 2013).

Eggs and oviposition on to decaying tree branches submerged in water were described by OLMÍ (1976). The larvae, cylindrical in cross-section and resembling wireworms, are yellowish in colour, with smooth and shiny cuticles. They feed on moist, decaying wood (OLMI 1976, STEFFAN 1979, NOVAKOVIĆ *et al.* 2014, authors' own observations), although there are also reports that they live in moist soil along river banks (BOUKAL *et al.* 2007). The number of larval stages remains unknown (BOUKAL *et al.* 2007).

Prionocyphon serricornis (PH.W.J. MÜLLER, 1821) (Fig. 23)

Fig. 23. *Prionocyphon serricornis* – imago (photo R. Ruta).

Ryc. 23. Imago *Prionocyphon serricornis* (fot. R. Ruta).

A European species inhabiting forested areas across almost the entire continent, with the exception of its extreme northern regions. In southern Europe, a related species, *P. ornatus*, is found, while two additional species are known from North Africa. In Poland, it has been recorded from 21 regions throughout the country.

Localities in Poland (Fig. 24). **Baltic Coast:** Gdańsk-Młyniska [CF42] (Schellemühle bei Danzig) (DOMMER 1850); near Gdańsk [CF42] (FRANTZIUS 1853); Gdańsk-Oliwa [CF43], glue traps on *Aesculus hippocastanum* L., 07.2013, 1 ex., leg. RR & Katarzyna Żuk (unpublished); Międzyzdroje [VV67] (HABELMANN 1854); Wolin NP, Warnowo for. div. district [VV67], Chełmska Góra Mt. [WA80] near Koszalin (BURAKOWSKI *et al.* 1983). **Pomeranian Lake District:** Puszcza Bukowa forest, Płonia, Bukowo for. div. [VV81] (KUBISZ 1993); Bielinek nad Odrą [VU46], 23.07.1992, 1 ex., leg. Daniel Kubisz, coll. ISEA (unpublished); Marcinkowice [WV70], 1 km SE, hollow in a roadside elm, 18.07.2002, > 20 larvae, leg. et coll. RR (unpublished); Krępa Krajeńska E [WU79], roadside *Populus nigra* L., 21.07.2002, 5 exx., leg. et coll. RR (unpublished); Bukowskie Bagno res. [WU88] near Wołowe Lasy, in a hollow beech, 5.09.2006, numerous larvae, leg. et coll. RR (unpublished); near Kujan [XV41], near the “Zamek”, oak stump, 07.2003, 5 larvae, leg. et coll. RR (unpublished); Mały Buczek [XV52], park, 07.2005, numerous larvae, leg. et coll. RR (unpublished). **Masurian Lake District:** Pasłek, Dęby w Krukach Pasleckich res. [DE28] (BYK & BYK 2004). **Wielkopolska-Kujawy Lowland:** Gruszczyce [CC22] near Sieradz (OSTERLOFF 1885); Góra Śląska (GERHARDT 1908); Puszcza Notecka, Obrzycko [XU04] (RUTA *et al.* 2003); Poznań, Cytadela park [XU30] (RUTA *et al.* 2003); Wzgórza Byszewickie [XU38] (RUTA 2007); Dębina res. near Wągrowiec [XU45], oak stump, 9.09.2006, numerous larvae, leg. RR (unpublished); Goraj [XU05], beech avenue near the palace, 26.05.2007, 15.10.2011, numerous larvae, hills N of the palace, 15.10.2011, numerous larvae, leg. RR (unpublished). **Mazovian Lowland:** Warszawa-Bielany [DC99] (BURAKOWSKI & LUNIAK 1982); Cybulice [DD70] near Nowy Dwór Mazowiecki, Klembów [ED20] near Tłuszcz (BURAKOWSKI *et al.* 1983); Kampinos NP, SPA Debły [DC79] (SZAWARYN *et al.* 2021). **Podlasie:** Jata res. [EC85] (SZAWARYN *et al.* 2021); Knyszyn Forest, Budzisk res. [FE50] (GUTOWSKI *et al.* 2024). **Białowieża Primeval Forest:** Białowieża NP [FD94] (MOKRZYCKI 2001); Białowieża [FD94] (BYK *et al.* 2006); Białowieża primeval forest, for. sec. 311 [FD84], 26.07.2003, 1 ex., leg. et coll. T. Majewski (unpublished); Białowieża primeval forest, for. sec. 454 [FD94], 11.08.1998, 1 ex., leg. Jerzy Gutowski, coll. T. Majewski (unpublished); Białowieża primeval forest, for. sec. 450 [FD94], 26.09.1968 (larva), pupa 17.04.1969, imago 28.04.1969, cult. no. 4673, ex coll. Bolesław Burakowski, coll. MIIZ (unpublished). **Lower Silesia:** Sońnica [XS25], Legnica [WS87] (LETZNER 1871, Gerhardt 1910); Wrocław [XS46] (LETZNER 1889, GERHARDT 1910); Wrocław Sępólno [XS64], Wrocław, Park Szczytnicki [XS64] (BURAKOWSKI *et al.* 1983); Pątnów [WS67], 1 ex., leg. Scholz, coll. MNHW (unpublished); Dunino [WS67], 6 exx., leg. Kolbe, MNHW (unpublished); Siechnice near Wrocław [XS55], by the River Oławka, in a cavity between hornbeam stumps, 10.04.2005, numerous larvae, leg. Katarzyna Żuk (unpublished); Słup [XS17], 1 ex., leg. Polentz, coll. MNHW (unpublished); Skąła [WS46], park, 16.07.2007, 1 ex. (larva), leg. RR (unpublished); Wrocław, Las Rędziński forest [XS37], IBL-2, 23.07.2019, 1 ex., leg. RR (unpublished); Wrocław Maślice, Tęcza allotment gardens [XS36, 51.14797N, 16.95195E], at light, 20.06.2018, 1 ex., 13.8.2018, 1 ex., leg. Marek Wanat (unpublished); Wrocław-Wojnow [XS56], Las Strachociński forest, 23.04.2008, 1 larva, leg. RR (unpublished); near Góra Św. Anny, near the former Waldhof farm [BA99], 25.05.2024, 2 exx. beaten from shrubs, leg. RR (unpublished). Trzebnica Hills: Kowalska Góra [XS38] near Oborniki Śląskie, 25.03.2007, 5 larvae, leg. RR (unpublished).

Fig. 24. Localities of *Prionocyphon serricornis* in Poland.
 Ryc. 24. Rozmieszczenie stanowisk *Prionocyphon serricornis* w Polsce.

Upper Silesia: Bytom [CA57] (POLENTZ 1938). **Kraków-Wieluń Upland:** Bielany [DA14] (KOTULA 1872); Kawodrza [CB62] near Częstochowa (LGOCKI 1908); Żłoty Potok [CB92] (BURAKOWSKI *et al.* 1983); Kraków-Prądnik Biały [DA24], 4.06.1990, 1 ex., leg. Jacek Hilszczański, ex coll. Daniel Kubisz, coll. ISEA (unpublished); Ojców NP, Chełmowa Góra [DA16], 1-17.07.2004, 1 ex., leg. Lech Buchholz (unpublished). **Małopolska Lowland:** Gać Spalska res. [DC41] (NIJBOER *et al.* 2006, JASKUŁA *et al.* 2009); Żądłowice res. [DC51], Spała res. [DC40], Konewka res. [DC41] (BYK *et al.* 2013); Tuszynek [DC00], Piotrków Trybunalski district, Molenda res., 4.07.1980, 1 ex., leg. et coll. Marek Wanat (unpublished); Pasma Zgórskie [DB63] near Kielce, 17.06.1996, 1 ex., leg. Marek Bidas (unpublished); Łągów for. distr., Trzemosna for. div. [DB82] (BYK 2007). **Świętokrzyskie Mts.:** Łysa Góra [EB03] (BURAKOWSKI *et al.* 1983); Świętokrzyski NP [EB03] (BUCHHOLZ *et al.* 2021); Jeleniów [EB03], beech forest, 17.07.2009, 1 ex., leg. Marek Miłkowski (unpublished); Kielce-Piaski [DB73], 5.06.1991, 1 ex., 8.06.1991, 1 ex., forest, 17.06.1991, 2 exx., 23.07.1991, 1 ex., leg. Marek Bidas, reared (unpublished). **Lublin Upland:** Gródek near Hrubieszów [GB03] (BOROWIEC 1996). **Sandomierz Lowland:** Podlesie [DA95] near Dąbrowa Tarnowska, 28.07.2000, 1 ex., leg. Marek Bidas (unpublished). **Western Sudeten Mts.:** Wleń [WS45], Bukowiec [WS53], Górzec near Chełmiec [WS75] (GERHARDT 1910); Sierpnica

(Rudolfswaldau) [XS01] (KOLBE 1927); Krogulec [WS23] near Jelenia Góra, 9.07.1962, 1 ex., leg. E. Kierych, coll. MIIZ (unpublished); **Karkonosze Mts.**, Szklarska Poręba Środkowa [WS33], 16-24.07.1995, 1 ex., leg. et coll. Lech Borowiec (unpublished). **Eastern Sudeten Mts.**: Śnieżnik, foothills [XR36] (LETZNER 1889); Śnieżnik Kłodzki [XR36], 3 exx., leg. Polentz, coll. MNHW (unpublished); Długopole (Langenau) [XR16] (WILKE 1893). **Western Beskid Mts.**: Istebna [CV49], at light, 17.07.2015, 3 exx., leg. CG (unpublished). **Eastern Beskid Mts.**: Turnica near Przemyśl [FV19] (TRELLA 1925); Komańcza [EV76], Nowy Łupków [EV75] (BURAKOWSKI *et al.* 1983); **Beskid Niski Mts.**, Przybyszów near Karlików [EV77], 6-7.07.2004, 5 larvae, leg. et coll. RR (unpublished); Tylawa [EV57] near Dukla, 4.08.1998, 1 ex., leg. Marek Bidas (unpublished); Łodzinka for. div. – for. sec. 150-a [FA00], Turnica for. div. – for. sec.: 162-a, 177-d [FV19] (BUCHHOLZ & MELKE 2018). **Bieszczady Mts.**: (BURAKOWSKI *et al.* 1983); Wetlina [FV04], PGR, 27.07.1994, 1 ex., leg. et coll. Jarosław Kania (unpublished). **Pieniny Mts.**: Ociemne [DV57] 19.05.1972, 1 ex. (larva), 22.06.1972 (pupa), 1.07.1972 (imago), leg. Bolesław Burakowski, coll. MIIZ (BURAKOWSKI *et al.* 1983). The species was also recorded but without precise locality details from **Poland** (ŁOMNICKI 1913), **Prussia** (ZEBE 1852), **Western Prussia** (SEIDLITZ 1889), **Silesia** (KUHN 1912, GERHARDT 1866), **Galicja** (Łomnicki 1884), **Western Galicja** (Nowicki 1873) and **Piotrków governorate** (JACOBSON 1913).

Prionocyphon serricornis develops in dendrotelmata on deciduous trees, especially beeches, but also hornbeams, oaks, maples and elms, as well as in depressions formed between their roots or branches (Fig. 25). The larvae live among fallen leaves at the bottom of these water bodies and feed on detritus. In the adult stage, they are active fliers and live for a short period (BURAKOWSKI *et al.* 1983, KLAUSNITZER 2009). Adults can be found on vegetation from May to July. It is very likely a nocturnal species, as swarming adults have been observed at dusk and are also attracted to light (BURAKOWSKI *et al.* 1983, BOUKAL *et al.* 2007, authors' own observations).

Prionocyphon serricornis is probably much more common than published data suggest, as studies conducted in three different regions of Germany on insect communities inhabiting dendrotelmata have shown that its larvae are among the most frequently encountered insect species in these microhabitats. A total of 3099 specimens of *P. serricornis* were collected from 131 out of 318 tree hollows examined. It was found to prefer hollows with relatively small openings but larger volumes of accumulated water, which ensure a more stable water level and, consequently, are less likely to dry out during larval development (GOSSNER & PETERMANN 2022). The larvae can survive episodes of dendrotelmata drying out, in which case they excavate chambers in the detritus at the bottom and wait for the water to return (authors' own observations in rearing conditions). The larvae feed on decaying leaves and detritus at the bottom; they also have the ability to store air in their tracheal system (KLAUSNITZER 1984), so that they can tolerate water with a low oxygen content (SCHMIDL *et al.* 2008). They are also highly resistant to freezing during winter in tree hollows (Fig. 21D) (GOSSNER & PETERMANN 2022, authors' own observations).

That this species is rarely collected is probably due to the hidden lifestyle of the adults and their crepuscular-nocturnal activity rather than its actual rarity in the field. It is much easier to detect based on its larvae, whose characteristic multi-segmented antennae, typical of the Scirtidae family, allow for easy distinction from other larvae inhabiting dendrotelmata. In southern Europe, alongside *P. serricornis* and the related *P. ornatus* ABEILLE 1881, another Scirtidae species – *Sacodes flavicollis* KIESENWETTER, 1859 – also occurs in dendrotelmata.

Fig. 25. Microhabitat of *Prionocyphon serricornis* (A-B) in Goraj near Czarnków, larva (C) and numerous larvae (indicated by an arrow) in a layer of ice in a dendrotelm in Buczyny Skoroszowskie (D) (photo R. Ruta).

Ryc. 25. Mikrosiedlisko *Prionocyphon serricornis* (A-B) w Goraju k. Czarnkowa, larwa (C) i liczne larwy (wskazane strzałką) w warstwie lodu w dendrotelmie w Buczynach Skoroszowskich (D) (fot. R. Ruta).

However, it is readily distinguished in the larval stage – its antennae reach the second thoracic segment, whereas in *P. serricornis*, they reach the middle of the abdomen – and in the adult stage – with a contrasting red and black coloration.

Dendrotelmata are microhabitats more frequently formed in forests with a high number of old trees; therefore, the presence of species associated with these environments may indicate the degree of naturalness and complexity of a forest ecosystem. However, it should be noted that *P. serricornis* quite quickly colonizes various types of water-filled depressions in wood, including depressions in tree stumps, so it should not be considered an indicator species of natural forests, but rather an indicator of forest microhabitat diversity.

Table 2. A list of saproxylic water beetles of Poland.

Tabela. 2. Wykaz wodnych chrząszczy saproksylicznych Polski.

Species / Gatunek	Family / Rodzina	Trophic preferences / Preferencje troficzne
<i>Macronychus quadrituberculatus</i> (P.W.J. MÜLLER, 1806)	Elmidae	xylophagous
<i>Potamophilus acuminatus</i> (FABRICIUS, 1792)	Elmidae	xylophagous
<i>Pomatinus substriatus</i> (MÜLLER, 1806)	Dryopidae	xylophagous
<i>Prionocyphon serricornis</i> (Ph.W.J. MÜLLER, 1821)	Scirtidae	saprophagous

Facultatively Saproxylic Beetles.

Whether one includes facultatively saproxylic species among the Polish species of aquatic beetles depends largely on the criteria adopted. For instance, is the fact that adult beetles of the genera *Agabus*, *Ilybius* or *Platambus maculatus* (LINNAEUS, 1758) are frequently found among submerged branches and tree roots – used as shelter or for surviving dry periods under wood fragments – sufficient to classify them as saproxylic? These beetles just as often use any other available material like stones and herbaceous plants for such purposes. Similar doubts arise in the case of *Orectochilus villosus* (MÜLLER, 1776), which HOFFMANN & HERING (2000) categorized among aquatic beetles closely associated with wood, though not xylophagous. In our opinion, such associations with deadwood do not justify classifying these species as saproxylic organisms.

HOFFMANN & HERING (2000) also considered *Odeles marginata* (FABRICIUS, 1798) (Scirtidae) a facultative xylophage and therefore saproxylic, which we believe is unjustified. Like most Scirtidae larvae, *O. marginata* is a microphage, feeding on bacteria, fungi and other organisms present on submerged stones, wood fragments and decaying leaves. The larvae possess complex mouthparts with sorting structures, which essentially precludes the use of wood as a food resource. While individuals may incidentally scrape off microorganisms from wood surfaces – and possibly some wood fibres as well – these do not constitute a significant part of their diet. Beetles from the genus *Elodes* LATREILLE, 1797, e.g. the common *E. minuta* (LINNAEUS, 1767), which co-occur with and feed in the same way as *O. marginata*, were not recognized as saproxylic by HOFFMANN & HERING (2000).

Stenelmis canaliculata (GYLLENHALL, 1808), also classified by HOFFMANN & HERING (2000) as a potential xylophage, for preference occupies the undersides and crevices of stones as its habitat. Submerged wood, alongside herbaceous plants and algae, are secondary choices (HESS & HECKES 1996). In Sweden, *S. canaliculata* inhabits rivers and lakes with sandy, gravelly or stony bottoms, especially where plant debris and leaves accumulate. Larvae in various developmental stages co-occur with adults all the year round, and the life cycle is very likely multiannual (ENGHOLM *et al.* 1990). No current data (even limited) point towards xylophagy in this species.

In our view, extending the list of aquatic saproxylic beetles to include species facultatively dependent on deadwood is unwarranted, as the number of such species would

vary significantly depending on the adopted criteria. Broadly defined, the group in Poland could include several dozen species, particularly among the families Elmidae, Hydraenidae, and others.

Threats and conservation perspectives for the species under discussion and their importance for monitoring the naturalness of flowing waters.

Most authors, when evaluating the threats to the presence of *Macronychus quadrituberculatus*, *Potamophilus acuminatus* and *Pomatinus substriatus*, identify water pollution as the main risk (KLAUSNITZER 1996, BRASCH 1995, JÄCH *et al.* 2005, BOUKAL *et al.* 2007). However, some studies have shown that water quality deterioration does not pose a real threat unless it is severe (MIAZGA & PARCHETA 2007, BUCZYŃSKI *et al.* 2011, authors' own observations). In fact, water quality is gradually improving rather than declining (*ibid.*). In light of current legal regulations in Poland and almost all of Europe, water quality is expected to continue improving, especially in medium-sized rivers. Moreover, at least in Poland, no decline has been observed in the populations of these species. Quite the opposite, in fact – the number of known sites is steadily increasing. Most likely, this is only partly explainable by the expansion of these species. A better understanding of their biology and the development of effective sampling methods are required, as these are very important factors underlying the increase in the number of known localities. We have no data linking water quality improvements to the increased number of *M. quadrituberculatus* sites.

Despite the positive trends, potential threats must not be overlooked. Chief among them are prolonged periods of drought leading to low water levels or even streams periodically drying out. During such low-flow periods, water quality can decline dramatically, resulting in high mortality among fish and molluscs, as was comprehensively documented for the River Odra/Oder in 2022 (SZLAUER-ŁUKASZEWSKA *et al.* 2024). The impact of such events on the beetle fauna remains unknown, however.

Another crucial factor mentioned by all the above-cited authors – particularly relevant owing to these beetles' specific habitats and larval feeding preferences – is the removal of deadwood (branches, logs, trunks) from riverbeds. The presence of submerged wood in various stages of decomposition is essential for these species. Riverbed clearing is sometimes mistakenly seen as “caring for” or even “conserving” rivers (NOVAKOVIĆ *et al.* 2016). Beyond standard river maintenance, it is often justified as a flood protection measure or to make rivers accessible for water tourism, especially kayaking. This turns small and medium-sized rivers into “water highways” or “navigable canals”, suited for mass tourism. This is particularly common in recreational water trails, where hundreds of people kayak daily (Figs. 26, 27).

To counteract this biodiversity-threatening practice, we propose a dual approach:

- First, protect specific river sections, which prevents the removal of deadwood,
- Second, raise awareness among kayakers about preserving the river's natural character, including submerged tree trunks.

River kayaking styles vary across Poland. In the Lubusz Province, rivers with many submerged logs are considered attractive because of the added challenge and route diversity. One can navigate around, under or over logs, or alternatively kayakers can be portaged. This is the case on the River Obra – our research area – where logs remain in the riverbed at the kayakers' request, making them allies in nature conservation (Figs. 28, 29).

Saproxylic aquatic beetles can be good indicators of river naturalness, if the presence of naturally fallen trees and the associated deadwood is seen as a sign of such naturalness. This

Fig. 26. A river without any remaining wood, cleared to make it available for recreational kayaking – the River Brda (photo K. Lubecki).

Ryc. 26. Rzeka pozbawiona zalegającego drewna, udrożniona w celu udostępnienia dla potrzeb turystyki kajakowej – rzeka Brda (fot. K. Lubecki).

Fig. 27. Another river completely free of residual wood, made available for recreational kayaking – the River Piława (photo K. Lubecki).

Ryc. 27. Kolejna rzeka całkowicie pozbawiona zalegającego drewna, udrożniona w celu udostępnienia dla potrzeb turystyki kajakowej – rzeka Piława (fot. K. Lubecki).

Fig. 28. The River Obra – tree trunks lying in the riverbed make it more attractive for kayakers (photo K. Lubecki).
Ryc. 28. Rzeka Obra – zalegające w korycie rzeki pnie drzew uatrakcyjnijają ją dla kajakarzy (fot. K. Lubecki).

Fig. 29. The River Pliszka – kayakers maneuvering among the trees (photo K. Lubecki).
Ryc. 29. Rzeka Pliszka – kajakarze manewrujący wśród drzew (fot. K. Lubecki).

has been noted by various authors (GARCÍA-CRIADO & FERNÁNDEZ-ALÁEZ 1995, GARCÍA CRIADO *et al.* 1999, BOUKAL *et al.* 2007, ELLIOTT 2008).

Watercourses suitable for the species discussed here include small and medium-sized rivers in the Lubusz region, namely, the Ilanka, Obra and Pliszka which, despite differing water quality levels, share important traits: they are unregulated, and substantial deadwood accumulates in their channels. These rivers also have a high landscape value, enhancing the recreational appeal of their surroundings.

Based on current knowledge and experience, the authors recommend *Potamophilus acuminatus* and *Macronychus quadrituberculatus* as suitable species for monitoring river and stream naturalness. The reasons for this include:

- Their occurrence is strictly linked to the presence of large amounts of submerged deadwood,
- When present, they are typically abundant (sometimes in large numbers),
- Relevant life stages are present year-round,
- They are easily identified in the field, even by non-experts,
- A photograph is sufficient to document their presence – an expert can verify the identification if need be.

Recommended monitoring stages:

- For *P. acuminatus*: larvae, as they are multi-seasonal, visible year-round, easy to spot and identify in the field, while adults are short-lived, mobile and harder to collect,
- For *M. quadrituberculatus*: adults, as they are multi-seasonal, visible year-round, easy to spot and identify, whereas larvae, though also multi-seasonal, are harder to detect and identify, especially by inexperienced observers.

ACKNOWLEDGEMENTS

We thank our colleagues mentioned in the text for providing the data used in this study. We are grateful to Professor Lech Borowiec for allowing us to use a photograph of *Potamophilus acuminatus*. The authors also thank the reviewer for his/her very valuable comments on the earlier version of this work, most of which have been incorporated into this final version.

REFERENCES

- ALEXANDER K.N.A. 2002. The invertebrates of living and decaying timber in Britain & Ireland: A provisional annotated checklist. English Nature Research Reports, 467. English Nature, Northminster House, Peterborough, 142 pp.
- ALEXANDER K.N.A., ANDERSON R. 2012. The beetles of decaying wood in Ireland: A provisional annotated checklist of saproxylic Coleoptera. Irish Wildlife Manuals No. 65. National Parks and Wildlife Service, Department of the Arts, Heritage and the Gaeltacht, Dublin, Ireland, 161 pp.
- BABULA P.J. 1991. Nowe stanowisko *Macronychus quadrimaculatus* (PH. MÜLL.) (Coleoptera, Limniidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 10(1): 64.
- BERCIO H., FOLWACZNY B. 1979. Verzeichnis der Käfer Preußens. Verlag Parzeller Co., Fulda: 369 pp.
- BOROWIEC L. 1996. Chrząszcze (Coleoptera) nowe dla Wyżyny Lubelskiej. *Wiadomości Entomologiczne* 15(1): 57.
- BERTRAND H. 1954. Les insectes aquatiques d'Europe, Vol. I (Genres: Larves, Nymphes, Imagos). Encyclopédie Entomologique XXX. P. Lechavalier, Paris: 1–556.
- BOUKAL D.S., BOUKAL M., FIKÁČEK M., HÁJEK J., KLEČKA J., SKALICKÝ S., ŠTASNÝ J., TRÁVNÍČEK D. 2007. Catalogue of water beetles of the Czech Republic. (Coleoptera: Sphaeriidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limmichidae, Heteroceridae, Psephenidae). *Klapalekiana* 43(Suppl.): 1–289.

- BOUGET C., BRUSTEL H., NOBLECOURT T., ZAGATTI P. 2019. Les Coléoptères saproxyliques de France: Catalogue écologique illustré. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. 744 pp. (Patrimoines naturels; 79).
- BRASCH D. 1995. Zur Bewertung rheotypischer Arten in Fließgewässern des Landes Brandenburg. *Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg* 1995(3): 4–15.
- BROWN H.P. 1973. Survival records for Elmids beetles, with notes on laboratory rearing of various Dryopoids (Coleoptera). *Entomological News* 84: 278–284.
- BROWN H.P. 1987. Biology of riffle beetles. *Annual Review of Entomology* 32(1): 253–273.
- BUCHHOLZ L., MELKE A. 2018. Owady chrząszcze Coleoptera, In: BOĆKOWSKI M.D. (Ed.), Projektowany Turmicki Park Narodowy. Stan walorów przyrodniczych – 35 lat od pierwszego projektu Parku Narodowego na Pogórzu Karpackim. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Nowosiółki Dydyńskie: 314–377.
- BUCHHOLZ L., OSSOWSKA M. 1995. Entomofauna martwego drewna – jej biocenotyczne znaczenie w środowisku leśnym oraz możliwości i problemy ochrony. *Przegląd Przyrodniczy* 6(3–4): 93–105.
- BUCHHOLZ L., KOMOSIŃSKI K., MELKE A., SIKORA-MARZEC P. 2021. Chrząszcze (Coleoptera) Świętokrzyskiego Parku Narodowego. *Wiadomości Entomologiczne* 40(Supl.): 1–273.
- BU CZYŃSKA E., BU CZYŃSKI P. 2004. O zasadności włączenia Krowiego Bagna do Poleskiego Parku Narodowego – na podstawie Odonata, wodnych Coleoptera i Trichoptera., In: Ochrona owadów – Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce jako naturalne ostoje europejskiej fauny owadów. *Wiadomości Entomologiczne* 23(Supl. 2): 125–126.
- BU CZYŃSKA E., BU CZYŃSKI P. 2006. Wstępne badania wybranych owadów wodnych (Odonata, Coleoptera, Trichoptera) doliny Bugu między Włodawą a Kodniem, In: KLONOWSKA-OLEJNIK M., FIAŁKOWSKI W. (Eds.), XIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne – Zastosowanie hydrologii w badaniach biologicznych wód płynących. Ochotnica – Kraków, 18-20.05.2006 r. Bel Studio, Kraków – Warszawa: 73–74.
- BU CZYŃSKA E., BU CZYŃSKI P. 2006a. Aquatic insects (Odonata, Coleoptera, Trichoptera) of the central part of the “Krowie Bagno” marsh: the state before restoration. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio C*, 61(2): 71–88.
- BU CZYŃSKA E., BU CZYŃSKI P. 2024. Owady wodne w rezerwacie (prawie) bez wody – od rzeki, przez leje krasowe aż do kałuż w kamieniołomie, czyli co faktycznie lata w Rezerwacie przyrody „Krzemionki Opatowskie”, In: II Konferencja Przyrodnicza „Pacjent przyroda”. Pomiedzy przyrodą a kulturą. Sudół, 7 września 2024 r. Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Stowarzyszenie Most: 13.
- BU CZYŃSKI P. 2020. 7.1.3. Chrząszcze wodne (Coleoptera aquatica), In: URBAN D., DOBROWOLSKI R., JEZNACH J. (Eds.), Polesie. Środowisko, melioracje. Tom 3. Polesie Polskie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 657–667.
- BU CZYŃSKI P. 2024. 7.1.3. Aquatic beetles (Coleoptera aquatica), In: URBAN D., DOBROWOLSKI R., JEZNACH J. (Eds.), Polesye, Environmental Engineering. Book 3. Polish Polesye. Brest State Technical University, National University of Water and Environmental Engineering, VNIIGiM of A.N. Kostakov, Warsaw University of Life Sciences, Brest – Rivne – Warsaw – Ryazan: 547–555.
- BU CZYŃSKI P., BIELAK-BIELECKI P. 2020. Materiały do poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera) Polski środkowo-wschodniej. *Notatki Entomologiczne* 5(1): 1–17.
- BU CZYŃSKI P., PAŁKA K. 2003. Nowe stanowiska *Potamophilus acuminatus* (FABRICIUS, 1782) i *Macronychus quadrituberculatus* PH. MÜLLER, 1806 (Coleoptera, Elmidae) z południowo-wschodniej Polski. *Wiadomości Entomologiczne* 22(4): 245–246.
- BU CZYŃSKI P., PRZEWOŻNY M. 2006. Stan poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera: Adephega, Hydrophiloidea, Byrrhoidea) Polski środkowo-wschodniej. *Wiadomości Entomologiczne* 25(3): 133–155.
- BU CZYŃSKI P., PRZEWOŻNY M., ZAWAL A., ZGIERSKA M. 2011. On the occurrence of *Potamophilus acuminatus* (FABRICIUS, 1772) (Coleoptera: Elmidae) in Poland. *Baltic Journal of Coleopterology* 11(1): 45–56.
- BU CZYŃSKI P., PRZEWOŻNY M., ZGIERSKA M. 2011a. Biodiversity hot spot and important refugium of the potamoecoen? Aquatic Beetles (Coleoptera: Adephega, Hydrophiloidea, Staphylinodea, Byrrhoidea) of the River Bug Valley between Włodawa and Kodeń (Eastern Poland). *Acta Biologica* 18: 49–84.
- BURAKOWSKI B., LUNIAK M. 1982. Świat zwierząt, In: BAUM T., TROJAN P. (Eds.), Las Bielański w Warszawie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 179–261.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog Fauny Polski* 23(2): 1–184.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1983. Chrząszcze Coleoptera. Scarabaeoidea, Dascilloidea, Byrrhoidea i Parnoidea. *Katalog Fauny Polski* 23(9): 1–249.
- BYK A. 2007. Waloryzacja lasów Gór Świętokrzyskich na podstawie struktury zgrupowań chrząszczy saproksylicznych, In: BOROWSKI J., MAZUR S. (Eds.), Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świętokrzyskich metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 57–118.
- BYK A., BYK S. 2004. Chrząszcze saproksylofilne próchnowisk rezerwatu „Dęby w Krukach Pasłęckich”. *Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody* 23(4): 555–580.
- BYK A., MOKRZYCKI T., PERLIŃSKI S., RUTKIEWICZ A. 2006. Saproxylic beetles – in the monitoring of anthropogenic transformations of Białowieża Primeval Forest, In: SZUJECKI A. (Ed.), Zooindication-based monitoring of anthropogenic transformations in Białowieża Primeval Forest. Warsaw Agricultural University Press, Warsaw: 325–397.

- CARPANETO G.M., BAVIERA C., BISCACCANTI A.B., BRANDMAYR P., MAZZEI A., MASON F., BATTISTONI A., TEOFILI C., RONDINI C., FATTORINI S., AUDISIO P. 2015. A Red List of Italian Saproxyllic Beetles: Taxonomic Overview, Ecological Features and Conservation Issues (Coleoptera). *Fragmenta Entomologica* 47(2): 53–126. DOI: 10.13133/2284-4880/138.
- ČIAMPOR F., KODADA J. 1998. Taxonomic revision of the genus *Macronychus* MÜLLER (Coleoptera). In: JÄCH M., JI L. (Eds). *Water beetles of China, 2nd edn*. Wien, Austria: 219–287.
- CRANSTON P., MCKIE B. 2006. Aquatic wood – an insect perspective, In: GROVE S.J., HANULA J.L. (Eds), *Insect biodiversity and dead wood: proceedings of a symposium for the 22nd International Congress of Entomology*. US Department of Agriculture Forest Service, Asheville: 9–14.
- CSABAI Z., MÓRA A. 2003. Adatok a Dél-Alföld vízibogár-faunájának ismeretéhez (Coleoptera: Halipidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae, Spercheidae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Elmidae). *Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis* 27: 145–159.
- DOMMER A. 1850. Nachtrag zu dem Verzeichniss der Käfer Preussens. Von Prof E. v. Siebold. *Neue Preußische Provinzial-Blätter* 9: 199–214, 276–283.
- DUFOUR L. 1862. Notice sur une larve presumée du *Macronychus*. *Annales des Sciences Naturelles. Zoologie* 17: 226–228.
- EGGERT S.L., WALLACE J.B. 2007. Wood biofilm as a food resource for stream detritivores. *Limnology and Oceanography* 52(3): 1239–1245. DOI: 10.4319/lo.2007.52.3.1239
- ELLIOTT J.M. 2008. The ecology of riffle beetles (Coleoptera: Elmidae). *Freshwater Reviews* 1(2): 189–203. DOI: 10.1608/FRJ-1.2.4.
- ENGBLOM E., LINGDELL P.-E., NILSSON A.N. 1990. Sveriges bäckbaggar (Coleoptera, Elmidae) – artbestämning, utbredning, habitatval och värde som miljöindikatorer. *Entomologisk Tidskrift* 111: 105–121.
- FARKAČ J., KRÁL D., ŠKORPÍK M. (Eds.). 2005. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha: 760 pp.
- FEIN [A.], HAASE E. 1881. Beobachtungen über Fundorte und Fangzeiten einiger interessanteren oder seltener schlesischer Käfer. *Zeitschrift für Entomologie Breslau N.F.*, 8: 18–27.
- FLEITUCH T. 1992. Evaluation of the water quality of future tributaries to the planned Dobczyce reservoir (Poland) using macroinvertebrates. *Hydrobiologia* 237: 103–116. DOI: 10.1007/BF00016035.
- FOSTER G.N. 2010. A review of the scarce and threatened Coleoptera of Great Britain Part (3): Water beetles of Great Britain. Species Status 1. Joint Nature Conservation Committee, Peterborough, 143 pp.
- FRANTZIUŠ A. 1853. Beiträge zur Käfer-Fauna Preussens. *Neue Preußische Provinzial-Blätter* 4: 286–292.
- GALIA T., ŠILHÁN K., RUIZ-VILLANUEVA V., TICHAVSKÝ R. 2017. Temporal dynamics of instream wood in headwater streams draining mixed Carpathian forests. *Geomorphology* 292: 35–46. DOI: 10.1016/j.geomorph.2017.04.041.
- GARCÍA-CRIADO F., FERNÁNDEZ-ALÁEZ M. 1995. Aquatic Coleoptera (Hydraenidae and Elmidae) as indicators of the chemical characteristics of water in the Orbigo River basin (N-W Spain). *Annales de Limnologie* 31(3): 185–199. doi: 10.1051/limn/1995017
- GARCÍA-CRIADO F., FERNÁNDEZ-ALÁEZ C., FERNÁNDEZ-ALÁEZ M. 1999. Environmental variables influencing the distribution of Hydraenidae and Elmidae assemblages (Coleoptera) in a moderately polluted river basin in North-Western Spain. *European Journal of Entomology* 96(1): 37–44.
- GERBER J. 1993. Über den Wiederfund des verschollenen Wasserkäfers *Potamophilus acuminatus* (FABRICIUS) (Coleoptera: Elmidae) und Beobachtungen zu seiner Bionomie. *Lauterbonia* 13: 89–99.
- GEREND R. 2011. A remarkable assemblage of riffle beetles (Coleoptera: Dryopidae: Elmidae) from Aisne river, northern France, with records of *Potamophilus acuminatus* (FABRICIUS, 1792) and *Limnius muelleri* (ERICHSON, 1847). *Bulletin de la Société des Naturalistes Luxembourgeois* 112: 83–90.
- GERHARDT J. 1866. Sammelberichte [aus Schlesien]. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 10: 295–298.
- GERHARDT J. 1908. Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1907, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae von 1906. *Jahresheft des Vereins für schlesische Insektenkunde zu Breslau* 33: 9–12.
- GERHARDT J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin, XVI + 431 pp.
- GOSSNER M.M., PETERMANN J.S. 2022. Vertical stratification of insect species developing in water-filled tree holes. *Frontiers in Forests and Global Change* 4: 816570. DOI: 10.3389/ffgc.2021.816570.
- GRZYWOCZ J., SZOŁTYS H., GREŃ C. 2016. Nowe dla Górnego Śląska i Beskidu Zachodniego gatunki chrząszczy z rodziny Elmidae (Coleoptera). *Acta entomologica silesiana* 24(online 004): 1.
- GUTOWSKI J.M. 2006. Saproksyliczne chrząszcze. *Kosmos* 55, 1(270): 53–73.
- GUTOWSKI J.M., BOBIEC A., CIACH M., KUJAWA A., ZUB K., PAWLACZYK P. 2022. Drugie życie drzewa. Wydanie II. Fundacja WWF Polska, Warszawa. 341 pp.
- GUTOWSKI J.M., SUĆKO K., LASOŃ A., BOROWSKI B., BYK A., GAZUREK T., GREŃ C., KOMOSIŃSKI K., KRÓLIK R., KUBISZ D., MAZUR M.A., MOKRZYCKI T., PLEWA R. 2024. Chrząszcze Puszczy Knyszyńskiej. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary. 741 pp.
- HABELMANN P. 1854. Eine neue Art der Käfergattung *Teredus* DEJ. *Stettiner Entomologische Zeitung* 15: 27–29.
- HESS M., HECKES U. 1996. Verbreitung, Status und Ökologie von *Stenelmis canaliculata* (GYLLENHAL, 1808) in Deutschland (Coleoptera: Elmidae). *Koleopterologische Rundschau* 66: 191–198.

- HILDT L. 1907. Spis owadów znalezionych pod Warszawą, oraz w okolicach w promieniu 40 kilometrów odległych. *Pamiętnik Fizyograficzny* 19(III): 69–80.
- HILDT L. 1914. Krajowe owady wodne. Hydrocanthares. *Pamiętnik Fizyograficzny* 22(III): 1–131, tt. 1–3.
- HOFFMANN A., HERING D. 2000. Wood-associated macroinvertebrate fauna in Central European streams. *International Review of Hydrobiology* 85(1): 25–48. DOI: 10.1002/(SICI)1522-2632(200003)85:1<25::AID-IROH25>3.0.CO;2-R
- HOLECOVÁ M., FRANC V. 2001. Červený (ekosozologický) zoznam chrobákov (Coleoptera) Slovenska, In: BALÁŽ D., MARHOLD K., URBAN P. (Eds.), Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Red list of plants and animals of Slovakia. *Ochrana prírody*, 20, *Suplement*: 111–133.
- HORION A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1–2. Kernen, Stuttgart, X + 536 pp.
- HORION A. 1955. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band IV: Sternoxia (Buprestidae), Fossipedes, Macroductylia, Brachymera. Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey Tutzing bei München, Tutzing Sonderband XXI: 1–249: 269–280.
- JAKOBSON G.G. 1913. Zhuki Rossii i Zapadnoj Evropy. Vyp. X. Devrien, S. Peterburg. 721–864.
- JAKOBSON G.G. 1915. Zhuki Rossii i Zapadnoj Evropy. Vyp. XI. Devrien, S. Peterburg: 865–1024.
- JASKULA R., BUCZYŃSKI P., PRZEWOŹNY M., WANAT M. 2005. New localities evidence that *Macronychus quadrituberculatus* P.W.J. MÜLLER, 1806 (Coleoptera: Elmidae) is not rare in Poland). *Lauterbornia* 55: 35–41.
- JASKULA R., JAROSZEWSKA I., PAWICKI B. 2011. Second record of *Macronychus quadrituberculatus* in Greece (Coleoptera: Elmidae). *Nature Journal (Opole)* 44: 172–179.
- JASKULA R., PRZEWOŹNY M., MELKE A. 2009. Chrząszcze. pp. 27–59, In: JASKULA R., TOŃCZYK G. (Eds.), *Owady Insecta Spalskiego Parku Krajobrazowego. Tom I. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Spała*, 119 pp.
- JÄCH M.A., DIETRICH F., RAUNIG B. 2005. Rote Liste der Zwergwasserkäfer (Hydraenidae) und Krallenkäfer (Elmidae) Österreichs (Insecta: Coleoptera), In: ZULKA K.P. (Ed.), Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. Checklisten, Gefährdungsanalyse, Handlungsbedarf. Part 1. Säugetiere, Vögel, Heuschrecken, Wasserkäfer, Netzflügler, Schnabelfliegen, Tagfalter (Grüne Reihe des Lebensministeriums. Vol. 14/1. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wirtschaft, Wien: 211–284.
- JÄCH M.A., KODADA J., BROJER M., SHEPARD W.D., ČIAMPOR F. JR. 2002. World Catalogue of Insects (14) Coleoptera: Elmidae and Protelmidae. Brill, Leiden-Boston. 318 pp.
- JÄCH M.A., KODADA J., BROJER M., SHEPARD W.D., ČIAMPOR F. JR. 2016. Coleoptera: Elmidae and Protelmidae. World Catalogue of Insects. Vol. 14. Brill, Leiden: 318 pp. DOI: 10.1163/9789004291775.
- JOHNS T. 2005. A study of the aquatic riffle beetle *Macronychus quadrituberculatus* on the Holy Brook, Berkshire, England. A dissertation submitted to the University of Bristol in accordance with the requirements of the masters degree of Ecology and Management of the Natural Environment in the Faculty of Biological Sciences: 83 pp.
- KALISIAK J., JASKULA R., TOŃCZYK G. 2003. Rare or undiscovered: *Macronychus quadrimaculatus* (sic!) MÜLLER, 1806 (Coleoptera, Elmidae) in Poland – comments on distribution in the Central and Eastern Europe. *Baltic Journal of Coleopterology* 3(1): 29–34.
- KLAUSNITZER B. 1984. Käfer im und am Wasser. Die Neue Brehm-Bücherei Nr. 567. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg – Lutherstadt, 148 pp.
- KLAUSNITZER B. 1996. Käfer im und am Wasser. Die Neue Brehm-Bücherei Nr. 567. Westarp Wissenschaften. Spektrum Akademischer Verlag. Magdeburg – Heidelberg – Berlin - Oxford. 237 pp.
- KLAUSNITZER B. 2009. Insecta: Coleoptera: Scirtidae. Süßwasserfauna von Mitteleuropa 20/17. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 326 pp.
- KODADA J. 1991. *Potamophilus acuminatus* (F.) – not extinct in Central Europe! *Koleopterologische Rundschau* 61: 157–158. DOI: 10.1002/ange.19490610416.
- KODADA J., BENNAS N., GOFFOVA K., ČIAMPOR F. JR. 2022. *Potamophilus acuminatus* (FABRICIUS, 1792): distribution update in North Africa confirmed by COI barcoding sequencing (Coleoptera, Elmidae). *Zootaxa* 5200(6): 565–575.
- KOLBE W. 1914. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. *Jahresheft des Vereins für schlesische Insektenkunde zu Breslau* 7: 1–7.
- KOLBE W. 1927. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. *Zeitschrift für Entomologie N. F.* 15(1): 2–14.
- KOTULA B. 1872. Dodatek do fauny chrząszczów Galicyi. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej* 6: 69–72.
- KOTULA B. 1873. Przyczynek do fauny chrząszczów Galicyi. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej* 7: 53–90.
- KOVÁCS T., AMBRUS A., MERKL O. 1999. *Potamophilus acuminatus* (FABRICIUS, 1972) and *Macronychus quadrituberculatus* P.W.J. MÜLLER, 1806: new records from Hungary (Coleoptera: Elmidae). *Folia Entomologica Hungarica* 60: 187–194.
- KRISKA G. 2013. Freshwater invertebrates in Central Europe: a field guide. Springer, Wien, 411 pp.
- KUBISZ D. 1993. Fauna wybranych grup owadów (Insecta) Puszczy Bukowej koło Szczecina. 4. Przyczynek do znajomości chrząszczy (Coleoptera) z niektórych rodzin. *Wiadomości Entomologiczne* 12(2): 107–114.

- KUBISZ D., BUCZYŃSKI P., WOJAS T., MAZUR M.A., BUCHHOLZ L. 2021. Ordo: Coleoptera – chrząszcze, In: KLASA A. (Ed.), Katalog fauny Ojcowskiego Parku Narodowego, tom 1. Ojcowski Park Narodowy, Ojców: 144–212.
- KUHNT P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2–16. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung Nägele & Dr. Sproesser, Stuttgart, pp. 65–1138.
- LEDER H. 1872. Erster Nachtrag zu Edm. Reitter's Uebersicht der Käfer-Fauna von Mächren und Schlesien. *Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn* 10: 86–139.
- LENTZ [F.L.] 1856. Kugelannsche Räthsel für Entomologen. *Neue Preußische Provinzial-Blätter* 9: 49–62.
- LENTZ [F.L.] 1857. Neues Verzeichniss der Preussischen Käfer. E.J. Dalkowski, Königsberg. 170 pp.
- LE SAGE L., HARPER P.P. 1976. Cycles biologiques d'Elmidae (Coleopteres) du ruisseau des Laurentides, Quebec. *Annales de Limnologie* 12(2): 139–174. DOI: 10.1051/limn/1976005.
- LETZNER K. 1871. Verzeichnis der Käfer Schlesiens. *Zeitschrift für Entomologie, Breslau, N.F.* 2, XXIV + 328 pp.
- LETZNER K. 1885. Verzeichnis der Käfer Schlesiens. *Zeitschrift für Entomologie, Breslau, N.F.* 10, [Col.]: 1–68.
- LETZNER K. 1889. Fortsetzung der Verzeichnis der Käfer Schlesiens. *Zeitschrift für Entomologie, Breslau, N.F.* 14: 237–384.
- LGOCKI H. 1908. Chrząszcze (Coleoptera) zebrane w okolicy Częstochowy w Królestwie Polskiem w latach 1899–1903. *Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej* 41(II): 18–151.
- LÖBL I., LÖBL D. (Eds.) 2016. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Revised and Updated Edition. Brill, Leiden – Boston, 983 pp.
- LUBECKI K. 2017. *Pomatinus substriatus* (PH. MÜLLER, 1806) (Coleoptera: Dryopidae) nowy dla Gór Świętokrzyskich. *Wiadomości Entomologiczne* 36(3): 177–179.
- LUBECKI K., GREŃ C., PRZEWOŻNY M., BIDAS M. 2023. Chrząszcze wodne (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea) Gór Świętokrzyskich. *Natural History Monographs of the Upper Silesian Museum* 2: 1–163.
- ŁOMNICKI A.M. 1884. Catalogus Coleopterorum Haliciae. *Sumptibus L. Zontaki, Custodis Musaei Dzieduszyckiani, Leopoli*, 1884, 4 nlb. + 43 pp.
- ŁOMNICKI A.M. 1886. Muzeum Imienia Dzieduszyckich we Lwowie. Dział I. Zoologiczny Oddział zwierząt bezkręgowych. IV. Chrząszcze czyli Tęgoskrzydłe. (Coleoptera). Związkowa Drukarnia, Lwów. XXXI + 308 pp.
- ŁOMNICKI M. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). *Kosmos* (A) 38: 21–155.
- MIAZGA J., PARCHETA D. 2007. 2.1. Wody powierzchniowe płynące, In: ROGUSKA A. (Ed.), Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2006 roku. Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Lublin: 35–67.
- MOKRZYCKI T. 2001. Próba waloryzacji starszych drzewostanów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną na przykładzie chrząszczy (Coleoptera) powierzchni pni, In: SZUJECKI A. (Ed.), Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 267–285.
- MOOG O. (Ed.) 1995. Fauna Aquatica Austriaca. Wasserwirtschaftskataster, Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft, Wien, 645 pp.
- NIETO A., ALEXANDER K.N.A. 2010. European Red List of Saproxyllic Beetles. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 45 pp.
- NIJBOER R., VERDONSCHOT P., PIECHOCKI A., TOŃCZYK G., KLUKOWSKA M. 2006. Characterisation of Pristine river systems and their use as reference conditions for Dutch river systems. Alterra, Wageningen, 221 pp.
- NOVAKOVIĆ B., ILIĆ M., ANDUS S., ČANAK ALTAGLIĆ J., MARINKOVIĆ N., ĐUKNIĆ J. 2014. Recent distribution and ecological notes on the dryopid beetle *Pomatinus substriatus* MÜLLER, 1806 (Dryopidae: Coleoptera) in Serbia with ecological notes. *Water research and management* 4(2): 37–41.
- NOVAKOVIĆ B.B., MARKOVIĆ V.M., ILIĆ M.D., TUBIĆ B.P., ĐUKNIĆ J.A., ŽIVIĆ I. 2016. Recent Records and Ecological Notes on the Riffle Beetle *Potamophilus acuminatus* (FABRICIUS, 1792) (Coleoptera: Elmidae) in Serbia. *Acta Zoologica Bulgarica* 68(2): 207–214.
- NOVAKOVIĆ B., MARKOVIĆ V., MESAROŠ G., ŽIVIĆ I. 2020. The riffle beetle *Macronychus quadrituberculatus* MÜLLER, 1806 (Coleoptera: Elmidae): recent findings in Serbia with ecological notes. *Biologia* 75(2): 1891–1897. DOI: 10.2478/s11756-020-00450-w.
- NOWICKI M. 1873. Verzeichniss galizischer Käfer. In: Beiträge zur Insektenfauna Galiziens. Jagellonische Universitäts-Buchdruckerei, Krakau: 7–52.
- OLMI M. 1976. Coleoptera Dryopidae, Elminthidae. Fauna d'Italia. Vol. XII. Edizioni Calderini, Bologna. 280 pp.
- OSTERLOFF F. 1885. O chrząszczach krajowych. Dalszy ciąg. *Pamiętnik Fizyograficzny* 5(III): 202–215.
- PAWŁOWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M. 2002. Coleoptera Chrząszcze, In: GŁOWAŃSKI Z. (Ed.), Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 88–110.
- PAWŁOWSKI J., PETRYSAK B., KUBISZ D., SZWALKO P. 2000. 1. Chrząszcze (Coleoptera) Bieszczadów Zachodnich. *Monografie Bieszczadzkie* 8: 9–143.

- PÉREZ M. 1863. Histoire des metamorphoses du *Macronychus quadrituberculatus* et de son parasite. *Annales de la Societe Entomologique de France* 3: 621–636.
- POLENTZ G. 1938. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. *Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft zu Halle* 16: 48–60.
- PRZEWOŹNY M. 2004. Wykaz gatunków – Coleoptera: Byrrhidae, Dryopidae, Elmidae, Heteroceridae, Linnichidae, Psephenidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, In: BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (Eds.), Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Tom II. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 133–135; 151–159.
- PRZEWOŹNY M. 2010. Potwierdzenie występowania *Pomatius substriatus* (PH. MÜLLER, 1806) (Coleoptera: Dryopidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 29(1): 59–60.
- PRZEWOŹNY M., BUCZYŃSKI P., GREŃ C., RUTA R., TOŃCZYK G. 2011. New localities of Elmidae (Coleoptera: Byrrhoidea), with a revised checklist of species occurring in Poland. *Polish Journal of Entomology* 80(2): 365–390.
- PRZEWOŹNY M., GEMBARZEWSKA Z., GLAZACZOW A., KONWERSKI S. 2009. Nowe stanowiska *Macronychus quadrituberculatus* PH. MÜLLER, 1806 (Coleoptera: Elmidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 28(4): 278–279.
- PRZEWOŹNY M., BUCZYŃSKI P., MIELEWCZYK S. 2006. Chrząszcze wodne (Coleoptera: Adepaha, Hydrophiloidea, Byrrhoidea) doliny Bugu w województwie lubelskim (południowo-wschodnia Polska). *Nowy Pamiętnik Fizjograficzny* 4(1–2): 23–54.
- PRZEWOŹNY M., LUBECKI K. 2016. Drugie stanowisko *Macronychus quadrituberculatus* P.W.J. MÜLLER, 1806 (Coleoptera: Elmidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. *Acta entomologica silesiana* 24(online 014): 1–2.
- REITTER E. 1911. Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. III. Band. Schriften des Deutschen Lehrvereins für Naturkunde, Stuttgart, Bd. 26, 436 pp., 147 ff., tt. 81–128.
- ROUBAL J. 1936. Nova Coleoptera faunae Bohemiae. *Časopis Československé společnosti entomologické* 26: 92.
- RUTA R. 2013. Nowe stanowiska *Macronychus quadrituberculatus* PH. MÜLLER, 1806 (Insecta: Coleoptera: Elmidae) w rzece Gwdzie (Zachodnia Polska). *Przegląd Przyrodniczy* 24(4): 69–76.
- RUTA R. 2020. Chrząszcze, In: RUTA R. (Ed.), Przyroda Piły geografia bioróżnorodność historia. Klub Przyrodników, Piła-Świebodzin: 207–233.
- RUTA R., JAŁOŚYŃSKI P., KONWERSKI S. 2003. Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z nadrodziny Scirtoidea FLEMING, 1821 (Coleoptera) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 22(1): 33–44.
- SCHILSKY J. 1888. Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung ihrer geographischen Verbreitung. Zugleich ein Käfer-Verzeichnis der Mark Brandenburg. Nicolai, Berlin, VII + 159 pp.
- SCHILSKY J. 1909. Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands und Deutsch-Oesterreichs mit besonderer Angabe der geographischen Verbreitung aller Käferarten in diesem Faunengebiete. Zugleich ein Käfer-Verzeichnis der Mark Brandenburg. Strecker und Schröder, Stuttgart, XIX + 221 pp.
- SCHMIDL J., SULZER P., KITCHING R.L. 2008. The insect assemblage in water filled tree-holes in a European temperate deciduous forest: community composition reflects structural, trophic and physicochemical factors. *Hydrobiologia* 598(1): 285–303. DOI: 10.1007/s10750-007-9163-5.
- SCHÖLL F. 2003. Makrozoobentos Odry 1998-2001. Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, Wrocław: 49 pp.
- SEIDLITZ G. 1888. Fauna Transsylvanica. Die Kaefer Siebenbuergens. I. und II. Lieferung. Königsberg, pp. I–XL, 1–48 [Gattungen]: 1–240, 1 t.
- SEIDLITZ G. 1889. Fauna Transsylvanica. Die Kaefer Siebenbuergens. Hartungsche Verlagsdruckerei, Königsberg: 914 pp.
- SPANGLER P.S., SANTIAGO-FRAGOSO S. 1992. The aquatic Beetle Subfamily Larainae (Coleoptera: Elmidae) in Mexico, Central America, and in the West Indies. *Smithsonian Contribution to Zoology* 528: 1–73.
- SPITZENBERG D., SONDERMANN W., HENDRICH L., HESS M., HECKES U. 2016. Rote Liste und Gesamtartenliste der wasserbewohnenden Käfer (Coleoptera aquatica) Deutschlands, In: GRUTTKE H., BALZER S., BINOT-HAFKE M., HAUPT H., HOFBAUER N., LUDWIG G., MATZKE-HAJEK G., RIES M. (BEARB.), Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 4: Wirbellose Tiere (Teil 2). Bundesamt für Naturschutz, Bonn. Naturschutz und Biologische Vielfalt 70(4): 207–246.
- STANIEC B. 1997 (1996). Nowe stanowisko *Macronychus quadrituberculatus* PH. MÜLLER, 1806 (Coleoptera, Limniidae). *Wiadomości Entomologiczne* 15(4): 250.
- STEEDMAN R.J., ANDERSON N.H. 1985. Life history and ecological role of the xylophagous aquatic beetle, *Lara avara* LÉCONTE (Dryopoidea: Elmidae). *Freshwater Biology* 15(5): 535–546. DOI: 10.1111/j.1365-2427.1985.tb00224.x.
- STEFFAN A.W. 1979. 42. Familie: Dryopidae, pp. 265–294; 43, In: FREUDE H., HARDE K.W., LOHSE G.A. (Eds.), Die Käfer Mitteleuropas. Band 6. Diversicornia. Goecke & Evers, Krefeld, 367 pp.

- SZAWARYN K., MARCZAK D., KWIATKOWSKI A., LASOŃ A., BARANOWSKI A., MROCYŃSKI R. 2021. Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z nadrodziny Scirtoidea (Coleoptera) w północnej i wschodniej Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 40(1): online 1A: 1–7.
- SZCZĘŚNY B. 1974. Wpływ ścieków z miasta Krynicy na zbiorowiska bezkręgowych dna potoku Krynicańska. *Acta Hydrobiologica* 16(1): 1–29.
- SZLAUER-ŁUKASZEWSKA A., ŁAWICKI Ł., ENGEL J., DREWNIAK E., CIĘŻAK K., MARCHOWSKI D. 2024. Quantifying a mass mortality event in freshwater wildlife within the Lower Odra River: Insights from a large European river. *Science of the total environment* 907(167): 898. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.167898.
- SZULCZEWSKI J.W. 1922. Chrząszcze Wielkopolski. *Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, B* 1(3–4): 183–243.
- TRELLA T. 1925. Wykaz chrząszczy okolic Przemysła. Wżerki – Terebrantia, Miękopokrywe – Malacodermata. *Polskie Pismo Entomologiczne* 3(4): 122–127.
- TRELLA T. 1928. Wykaz chrząszczy okolic Przemysła. Trichopterygidae, Scaphidiidae, Histeridae, Dryopidae, Georyssidae, Heteroceridae, Dermestidae, Nosodendridae, Byrrhidae. *Polskie Pismo Entomologiczne* 6(3–4): 185–188.
- TWARDY D. 2015. Nowe stwierdzenie *Pomatinus substriatus* (PH. MÜLLER, 1806) (Coleoptera: Dryopidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 34(3): 70.
- WIĘZŁAK W. 1986. Parnidae, Limniidae, Psephenidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 136: 1–67.
- WILKE O.A. 1893. *Lymexylon navale* L. aus Morgenau. *Zeitschrift für Entomologie, N. F.* 18: 13–14.
- ZEBE G. 1852. Synopsis der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera. *Stettiner Entomologische Zeitung* 13: 129–136, 161–176, 209–216, 241–256, 289–296, 329–336, 369–376, 409–416, 455–462.

Streszczenie

Saproksyliczne chrząszcze wodne Polski

Mówiąc „chrząszcze saproksyliczne” zazwyczaj mamy na myśli gatunki występujące w szeroko pojętych środowiskach leśnych. W Polsce jest to około 1300 gatunków należących do ponad 70 rodzin. Przystosowania organizmów do korzystania z drewna bezpośrednio jako pokarmu, czy też odżywiania się organizmami rozwijającymi się na drewnie, ale również do wykorzystywania go jako schronienia, rozwinęły się również wśród wielu gatunków wodnych owadów. Znajdują się wśród nich także (choć nieliczne) chrząszcze. Drewno zatopione w wodzie może wprawdzie stanowić obfite źródło pożywienia, jednak jest bardzo trudne do strawienia i mogą się nim odżywiać tylko bardzo wyspecjalizowane gatunki. Szczególną cechą rozkładu zanurzonego w wodzie drewna jest – w odróżnieniu od jego rozkładu na lądzie – niezwykle długi czas tego rozkładu. Badania przeprowadzone w karpacczych rzekach wykazały, że czas rozkładu drewna, w zależności od gatunku, wynosi do 128 lat dla świerka (*Picea abies* (L.) H. KARST), a dla buka (*Fagus sylvatica* L.) do 59 lat.

W ostatnich latach coraz więcej zaczyna się mówić o konieczności opracowania kompletnej listy chrząszczy saproksylicznych występujących na obszarze Polski. W niniejszej pracy autorzy zaproponowali gatunki chrząszczy wodnych, które powinny znaleźć się na liście chrząszczy saproksylicznych Polski i podsumowali wiedzę o ich rozmieszczeniu w Polsce oraz biologii.

Spośród krajowych chrząszczy wodnych **obligatoryjnie saproksylicznymi** są: *Macronychus quadrituberculatus*, *Potamophilus acuminatus*, *Pomatinus substriatus* będące **ksylofagami** oraz *Prionocyphon serricornis* będący gatunkiem **saprofagicznym**, wykorzystującym do swego rozwoju zalane wodą dziuple w drzewach.

Macronychus quadrituberculatus (P.W.J. MÜLLER, 1806)

Do końca XX wieku w Polsce był bardzo rzadko spotykany, podany na podstawie pojedynczych osobników z zaledwie pięciu stanowisk. Od pierwszych lat XXI wieku nastąpił gwałtowny wzrost liczby stanowisk, na których został odłowiony, niejednokrotnie bardzo licznie, i obecnie znany jest już z 12 krain.

Macronychus quadrituberculatus w całym zasięgu występowania zamieszkuje rzeki w regionach nizinnych, ale osobniki doskonale są w stanie przetrwać także kilka miesięcy w wodzie stojącej w zbiornikach przyrzecznych powstałych po wylewie rzeki. W przeszłości kojarzony był (podobnie jak i inne gatunki z rodziny Elmidae) tylko z czystymi wodami płynącymi, lecz badania prowadzone w ostatnich dwudziestu latach pokazały, że można go również znaleźć w rzekach o zaledwie średniej czystości, czy nawet dość silnie zanieczyszczonych, co wydawało się zaprzeczać dotychczasowym poglądom na temat wymogów środowiskowych przedstawicieli rodziny Elmidae i na zanieczyszczenie wód, jako przypuszczalną przyczynę ich zaniku, czy też rzadkości.

KALISIAK *et al.* (2003) zasugerowali, że w rzeczywistości może to być gatunek nie tyle rzadki, ile rzadko odławiany, co znalazło potwierdzenie w wynikach badań w następnych dwudziestu latach. Okazało się, że odkrycia nowych stanowisk tego chrząszcza są ściśle skorelowane ze stosowanymi metodami odłowu. Metody hydrobiologiczne są znacznie skuteczniejsze niż odłów z użyciem źródeł światła.

Cykl życiowy i wymagania środowiskowe tego gatunku są już stosunkowo dobrze poznane. Zarówno osobniki dorosłe, jak i larwy żyją w wodzie, zasiedlając zanurzone drewno w różnym stopniu jego rozkładu. Larwy drążą korytarze w wilgotnym, zanurzonym drewnie. Stadium larwalne trwa co najmniej dwa lata, w których trakcie przechodzą sześć wylinek.

Larwy przepoczwarczają się w drewnie pod wodą. Dorosłe osobniki *M. quadrituberculatus* są długowiecznymi chrząszczami – mogą żyć ponad 5 lat. Podobnie jak larwy znajduje się je na zanurzonym drewnie w miejscu ich rozwoju, gdzie żywią się glonami i rozkładającym się drewnem, prawdopodobnie pozyskując większość składników odżywczych z grzybów i bakterii odpowiedzialnych za rozkład drewna.

***Potamophilus acuminatus* (FABRICIUS, 1792)**

Podobnie jak w przypadku *M. quadrituberculatus*, do końca XX wieku dane o występowaniu *P. acuminatus* w Polsce były nieliczne, odławiany był on bardzo rzadko i w niewielkich liczbach (na ogół pojedyncze osobniki), natomiast w ostatnich trzydziestu latach wykazany został z wielu nowych lokalizacji i obecnie znany jest już z 11 krain na obszarze całej Polski.

Związany jest on z wodami bieżącymi (reobiont). Występuje w średnich i dużych rzekach nizinnych (meta- i epipotamal) z dobrze natlenioną wodą. Stopień czystości wody nie ma tu większego znaczenia i gatunek, jak się okazuje, występuje także w wodach IV i V klasy czystości: Bug, Obra. Istotny dla jego obecności jest silny prąd wody, przynajmniej średnie jej natlenienie oraz obecność zanurzonego drewna na znacznych odcinkach cieku wodnego.

Dorosłe osobniki zasiedlają pobrzeża cieków wodnych na granicy wody, często w strefie jej rozbryzgu, w nagromadzeniach szczątków organicznych, w tym szczególnie liści na skałach oraz urządzeniach hydrotechnicznych, jak np.: tamy, brzegi betonowych kanałów i akweduktów oraz naturalnych wodospadów. Często tworzą tam zgromadzenia, na granicy wody, liczące od kilku do kilkuset osobników. Odławiano je również na niżej położonych powierzchniach skał w strefie rozprysku wody. Są aktywnymi lotnikami, nie spotyka się osobników czy populacji bezskrzydłych, a ich długość życia trwa zaledwie kilka tygodni. W zanurzeniu otaczają się charakterystycznym plastronem powietrza utrzymywanego przez okrywające ich ciało włoski.

Jaja składają pod wodą, na zanurzonym drewnie lub kamieniach, zazwyczaj w grupach po dwa do dziesięciu sztuk w zagłębieniach powierzchni podłoża, co zabezpiecza je przed porwaniem przez prąd wodny. Jaja mają kształt kulisty i średnicę 0,34 mm. Rozwój zarodkowy trwa od ośmiu do czternastu dni. Świeżo wyklute larwy mają długość około 1,3

mm. Po wykluciu się są białawo-bezbarwne, ale w ciągu dwóch dni przyjmują szarobrązową pigmentację. Często są pokryte cząsteczkami detrytus, co w połączeniu z ich ubarwieniem zapewnia skuteczny kamuflaż. Maksymalna stwierdzona długość larw wynosi ok. 13 mm. W trakcie hodowli larwy przeżyły do trzeciego stadium. Do chwili obecnej nie dysponujemy informacjami na temat całkowitej liczby stadiów larwalnych *P. acuminatus*, lecz istnieje przypuszczenie, że jest ich 7. Rozwój larwalny trwa prawdopodobnie około dwóch lat. Młode larwy czasami jeszcze bardzo zwinnie biegają po zanurzonej drewnie. Ostatnie stadia larwalne są znacznie wolniejsze. U larw ostatniego stadium nie można zaobserwować żadnego znaczącego ruchu, chyba, że zostaną zaniepokojone. U wszystkich znanych stadiów larwalnych, po uwolnieniu z podłoża obserwuje się odruch zwijania się. Takie zachowanie można uznać za adaptację do życia w wodach o silnym prądzie, gdyż zwinięte w kształt kuli opadają na dno szybciej niż rozciągnięte i w związku z tym, prąd nie unosi ich daleko. Wszystkie larwy, które znajdowano na drewnie, zawsze pozostawały na powierzchni drewna, gdzie najczęściej lokalizowały się w zagłębieniach, które powstały na skutek żerowania. Przepoczwarzenie odbywa się wewnątrz drewna.

Imagines są fitofagami, żywią się liśćmi mchu wodnego *Fontinalis antipyretica* L. Larwy są obligatoryjnie ksylofagiczne. Żywią się martwym, częściowo rozłożonym drewnem drzew liściastych zanurzonym w płynącej wodzie. Żyją głównie na częściowo zanurzonej drewnie pni i gałęzi, rzadziej na zanurzonych korzeniach drzew, były również zbierane z kamieni porośniętych *Fontinalis antipyretica*. Morfologicznie są przystosowane do życia w płynącej wodzie o wyższej zawartości tlenu. Na tych samych pniach i fragmentach zanurzonego drewna spotyka się obok siebie larwy w różnych stadiach rozwojowych, podobnie jak w przypadku larw *M. quadrituberculatus*. Pozostają one na powierzchni drewna, silnie do niego przywierając za pomocą haczykowato zakończonych odnóży, a ściągnięcie ich z drewna wymaga użycia pewnej siły.

***Pomatinus substriatus* (MÜLLER, 1806)**

W Polsce należy do jednych z najrzadziej spotykanych chrząszczy z rodziny Dryopidae, znany jest z nielicznych stanowisk, głównie w południowej części kraju, w sumie z dziewięciu krain. Stwierdzany był głównie w ciekach wyżynno-górskich, a tylko w jednym przypadku – w nizinnym.

Jest gatunkiem reofilnym, związanym z wodami płynącymi.

Według dotychczasowego stanu wiedzy, imagines występują w wodach płynących, zwykle na kłodach zanurzonych drzew lub pod kamieniami, lub wśród przybrzeżnych korzeni drzew. Nie potrafią pływać, utrzymują się na podłożu dzięki silnym szponiastym pazurkom. Pełzają pod powierzchnią, czepiając się roślin wodnych, gdzie żywią się rozkładającą się materią roślinną.

Jaja składa do rozkładających się gałęzi drzew zatopionych w wodzie. Larwy o ciele w przekroju cylindrycznym, przypominające drutowce, żółtawego koloru, powłokach gładkich i błyszczących, żywią się wilgotnym, rozkładającym się drewnem, choć można znaleźć również informacje, że żyją w wilgotnej glebie na brzegach rzek. Liczba stadiów larwalnych nie jest znana.

***Prionocyphon serricornis* (PH. W.J. MÜLLER, 1821)**

W Polsce znany jest z 21 krain na terenie całego kraju.

Rozwija się w małych zbiorniczkach wodnych (dendrotelmach) w dziuplach drzew liściastych, zwłaszcza buków, ale także grabów, dębów, klonów, wiązów, a także w zagłębieniach powstałych między korzeniami bądź konarami drzew. Larwy żyją wśród

opadłych liści na ich dnie i odżywiają się detrytusem. W stadium imaginalnym są aktywnymi lotnikami i żyją krótko. Dorosłe osobniki można znaleźć na roślinności od maja do lipca. Prawdopodobnie jest gatunkiem o aktywności nocnej, rojące się imagines obserwowano o zmierzchu, przylatuje również do światła.

Prawdopodobnie *P. serricornis* jest znacznie częstszy, niż wynika to z publikowanych danych, ponieważ badania przeprowadzone w trzech różnych regionach Niemiec nad zgrupowaniami owadów zasiedlających zbiorniki wodne w dziuplach drzew wykazały, że jego larwy należą do jednych z najczęściej znajdowanych w tych mikrośrodkach gatunków owadów. Stwierdzono, że preferuje on dziuple o raczej małej powierzchni otworów, a większej objętości gromadzącej się w nich wody, gwarantujące bardziej stabilny poziom wody i dzięki temu rzadziej wysychające podczas rozwoju larw. Larwy mają zdolność przetrwania epizodów wyschnięcia dendrotelmu – tworzą wówczas kolebki w detrytusie na dnie zbiornika i oczekują na wypełnienie go wodą. Larwy odżywiają się zalegającymi na dnie liśćmi i detrytusem, mają zdolność magazynowania powietrza w układzie tchawkowym i dzięki temu tolerują wodę o niskiej zawartości tlenu. Wykazują się również dużą odpornością na zimowe przemarzanie dziupli.

Rzadkość odławiania tego gatunku związana jest raczej ze skrytym trybem życia postaci dorosłych oraz aktywnością wieczorno-nocną, a nie rzeczywistą rzadkością występowania w terenie. Bardzo łatwo jest go natomiast wykazać na podstawie larw, których charakterystyczne wielocłonowe, typowe dla Scirtidae, czułki pozwalają na łatwe odróżnienie od innych larw zasiedlających dendrotelmy.

Dendrotelmy są mikrosiedliskami częściej tworzącymi się w lasach z dużą liczbą drzew sędziwych, a tym samym obecność gatunków związanych z tymi środowiskami jest pewnym wskaźnikiem stopnia naturalności i złożoności ekosystemu leśnego. Należy jednak pamiętać, że *P. serricornis* dość szybko kolonizuje różnego rodzaju zagłębienia w drewnie wypełniające się wodą, w tym np. zagłębienia w pniakach po ściętych drzewach, nie można go więc uznawać za gatunek wskaźnikowy lasów o naturalnym charakterze, a raczej za wskaźnik zróżnicowania mikrosiedliskowego lasu.

Chrząszcze fakultatywnie saproksyliczne

Odpowiedź na pytanie, czy wśród krajowych gatunków chrząszczy wodnych są gatunki fakultatywnie saproksyliczne, zależy przede wszystkim od przyjętych kryteriów.

Zdaniem autorów, rozszerzanie listy wodnych chrząszczy saproksylicznych o gatunki fakultatywnie zależne od martwego drewna jest bezcelowe, zwłaszcza że w zależności od przyjmowanych kryteriów liczba zaliczanych do tej grupy gatunków znacznie by się wahała. W szerokim ujęciu grupa ta mogłaby liczyć w skali Polski kilkadziesiąt gatunków, w tym wielu przedstawicieli rodzin Elmidae, Hydraenidae i innych.

Zagrożenia i perspektywy ochrony omawianych gatunków i ich znaczenie dla monitoringu naturalności wód płynących

Większość autorów prac omawiających zagrożenia dla występowania *Macronychus quadrituberculatus*, *Potamophilus acuminatus*, *Pomatinus substriatus* twierdzi, że największym zagrożeniem dla ich występowania jest zanieczyszczenie wód. Jednak w świetle niektórych badań, ewentualne pogorszenie jakości wód w zakresie ich czystości nie stanowi w rzeczywistości zagrożenia, o ile nie ma radykalnego charakteru. Obecnie mamy do czynienia raczej ze stopniową poprawą jakości wód płynących niż z jej pogorszeniem.

Kolejnym czynnikiem mającym naszym zdaniem pierwszorzędne znaczenie, jest (w związku ze specyficznym środowiskiem życia i wymaganiami pokarmowymi w stadium

larwalnym) oczyszczanie koryt rzecznych z zalegającego w nich martwego drewna (gałęzi, kłód czy pni). To obecność zanurzonego drewna w różnych stadiach jego podwodnej, powolnej dekompozycji stanowi czynnik warunkujący występowanie tych gatunków.

Wodne chrząszcze saproksyliczne mogą być dobrym indykatorem naturalności rzek (jeśli za jeden z dowodów teź naturalności uznamy zaleganie w jej korycie naturalnie padłych drzew i w konsekwencji martwego drewna).

Zdaniem autorów – za gatunki przydatne w zakresie monitoringu naturalności wód płynących (rzek i strumieni) należy uznać (przy uwzględnieniu całej dotychczasowej wiedzy i doświadczenia): *Potamophilus acuminatus* i *Macronychus quadrituberculatus*. Przemawiają za tym następujące fakty:

- ich występowanie związane jest z obecnością dużych ilości martwego drewna zalegającego w wodzie, w przypadkach braku tego czynnika – nie występują w niej;
- jeśli występują na danym stanowisku, to w zdecydowanej większości przypadków są liczne (czasami masowe);
- odpowiednie do monitoringu stadia tych gatunków występują całorocznie;
- gatunki są łatwe do zidentyfikowania w terenie, nawet przez osoby niemające doświadczenia w badaniach chrząszczy wodnych;
- dla udokumentowania występowania tych gatunków wystarczające jest wykonanie fotografii, w razie wątpliwości w tym zakresie ekspert jest w stanie na jej podstawie dokonać weryfikacji.

W odniesieniu do proponowanych gatunków, za stadia przydatne do monitoringu autorzy rekomendują:

- w przypadku *P. acuminatus* – larwy (gdyż są wielosezonowe, spotykane przez cały rok, łatwe do zauważenia i bardzo łatwe do identyfikacji w terenie, podczas gdy imagines tego gatunku występują krótko, są lotne i dość trudne do odłowienia);
- w przypadku *M. quadrituberculatus* – imagines (gdyż są wielosezonowe, spotykane przez cały rok, łatwe do zauważenia i bardzo łatwe do identyfikacji w terenie; z kolei larwy są co prawda także wielosezonowe, ale znacznie trudniejsze do zaobserwowania i trudne do identyfikacji w terenie, zwłaszcza przez osoby niemające doświadczenia w badaniach chrząszczy wodnych).